

TRABAJO FIN DE GRADO

Construcción Automática de Sitios Web Usando Técnicas de Líneas de Producto Software (WebSPL)

Realizado por
José Antonio Zamudio Amaya

Para la obtención del título de
Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software

Dirigido por
David Benavides Cuevas
José Ángel Galindo Duarte

Realizado en el departamento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos

Convocatoria de Junio, curso 2021/22

Agradecimientos

Quiero dar las gracias a mi abuela Paula y Kiwi que no pudieron verme graduar. A mis padres, mi hermana y mi pareja, por haber sido capaz de soportar el estrés y no perder la paciencia en tantas ocasiones. A mis tutores de proyecto, David Benavides y José Ángel Galindo, por haberme guiado y tratarme con cariño y respeto.

Resumen

Los generadores automáticos de sistemas de información llevan existiendo varias décadas y permiten crear webs personalizadas sin necesidad de conocimientos técnicos. Sin embargo, estos no contienen información del dominio que pueda guiar a generar las webs personalizadas dentro de un dominio concreto con sus características específicas. Este trabajo de fin de grado presenta WebSPL, un prototipo de herramienta para asistir al usuario en la generación, prueba y despliegue automático de sitios web teniendo en cuenta información de dominio. Para ello se usa una interfaz para la selección de características, delegando en un motor de análisis la validación de las configuraciones y finalmente deriva los sitios web en base a plugins, temas y contenidos de manera automática. Este trabajo de fin de grado ha implementado una instancia del generador dentro del dominio del comercio electrónico, aunque es fácilmente aplicable a otros dominios.

Para el desarrollo de la web que generará las configuraciones, hemos decidido emplear Laravel. Laravel es un framework de alto nivel basado en PHP con diferentes utilidades como la automatización de migraciones, creación automática de controladores, vistas y mucho más. Cabe destacar que no poseíamos conocimientos previos de Laravel, lo que en algunos escenarios complicó y retrasó el desarrollo del proyecto. Aunque identificamos este riesgo, decidimos aún así emplear Laravel por todas las ventajas que nos aporta, como la automatización generando código como controladores, vistas y migraciones, una de las documentaciones más completas y la alta oferta laboral que posee a día de hoy. En la Tabla 1 y 2 podemos ver una comparativa del uso en las empresas Top10K, Top100K, Top1M en base a su nivel de facturación según BuiltWith.com.

Figura 1: Uso de Laravel, según BuiltWith.com

Figura 2: Uso de Symfony, según BuiltWith.com

Para las páginas webs generadas hemos elegido WordPress, por ser un framework ligero, fácil de personalizar, con una comunidad amplia y presente en la gran mayoría de hostings.

Las datos de las configuraciones se almacenarán en una base de datos SQL, en nuestro caso utilizaremos MySQL, ya que Laravel ofrece una rápida integración a través de migraciones automáticas a bases de datos relacionales.

A modo resumen, la idea principal para el desarrollo de este proyecto ha sido implementar un generador automatizado de sitios webs, pasando por las diferentes etapas del ciclo de desarrollo software y permitir al usuario inexperto poder crear su página web propia y personalizada.

Índice general

I	INTRODUCCIÓN	1
1.	Introducción	2
1.1.	Participantes	2
1.2.	Motivación	2
II	BACKGROUND	4
2.	Configurabilidad	5
2.1.	Líneas de producto software	5
2.2.	Modelos de características	5
2.3.	Análisis automático de modelos de características	7
2.4.	Herramientas de configuración	8
2.4.1.	Pure::Variants	8
2.4.2.	FaMa	9
2.4.3.	FeatureIDE	10
2.5.	Herramientas de creación web	10
2.5.1.	Drupal	11
2.5.2.	WordPress	12
2.5.3.	Jomla!	14
2.5.4.	Wix	15
2.5.5.	G-Sites	17
2.5.6.	Comparativa	19
3.	Tecnologías	20
3.1.	Frontend	20
3.2.	Backend	21
4.	Herramientas	23
4.1.	Gestión del código fuente	23
4.2.	Gestión de tareas	23
4.3.	Integración	24
4.4.	Despliegue	24
4.5.	Gestión de la documentación	24
4.6.	Entorno de desarrollo	25
III	SISTEMA DESARROLLADO	26
5.	Análisis del proyecto	27
5.1.	Objetivos del producto	27

5.2.	Análisis de requisitos	28
5.2.1.	Requisitos de información	29
5.2.2.	Requisitos funcionales	30
5.2.3.	Requisitos no funcionales	33
5.2.4.	Reglas de negocio	34
5.2.5.	Matriz de trazabilidad	35
5.3.	Planificación	36
5.3.1.	Identificación de los hitos	37
5.3.2.	Estimación de los tiempos	39
5.3.3.	Análisis de riesgos	39
5.4.	Costes de desarrollo	42
5.4.1.	Hardware	42
5.4.2.	Software	43
5.4.3.	Indirectos	43
5.4.4.	Personal	44
5.4.5.	Presupuesto	44
6.	Arquitectura	45
6.1.	Diagrama de arquitectura y patrones de diseño	45
6.2.	Diagrama de despliegue	49
7.	Implementación	50
7.1.	Herramientas	50
7.2.	Análisis del dominio	53
7.2.1.	Primera etapa: modelo de SPLC	54
7.2.2.	Segunda etapa: análisis y procesado	57
7.2.3.	Tercera etapa: validación en el dominio e-Commerce	57
7.2.4.	Cuarta etapa: creación del modelo final	58
7.3.	Desarrollo	59
7.3.1.	Selección de características	59
7.3.2.	Validación del modelo de características	61
7.3.3.	Construcción de la web e-Commerce	63
7.3.4.	Instalación de las características	65
7.3.5.	Despliegue	67
7.4.	Testing	68
7.5.	Resultados	75
8.	Guía de instalación	77
8.1.	Requisitos previos	77
8.1.1.	Preparación del sistema	77
8.1.2.	Dependencias PHP	78
8.1.3.	Dependencias Python	78
8.2.	Configuración inicial	79
8.3.	Arranque del sistema	79
9.	Manual de usuario	80
9.1.	Registro	80
9.2.	Mi primera configuración	82

9.2.1. Acceder a WordPress	83
9.2.2. Acceder a la base de datos	84
9.2.3. Parar y arrancar la configuración	84
9.2.4. Descargar la configuración	85
IV CONCLUSIONES	86
10. Conclusiones	87
10.1. Objetivos alcanzados	87
10.2. Estimación temporal	88
10.3. Trabajo futuro	89
11. Bibliografía	90
A. Material	92
B. Glosario de términos	93

Índice de figuras

1.	Uso de Laravel, según BuiltWith.com	III
2.	Uso de Symfony, según BuiltWith.com	IV
2.1.	Ejemplo de modelo de características [1]	6
2.2.	Funcionamiento de un framework AAFM[12]	7
2.3.	Interfaz de Pure::Variants, imagen de D. Beuche[5]	9
2.4.	Interfaz de FeatureIDE, imagen de la web oficial	10
2.5.	Demo de Drupal	11
2.6.	Uso de Drupal, según BuiltWith.com	12
2.7.	Interfaz de WordPress, imagen de wordpress.org	13
2.8.	Uso de WordPress, según BuiltWith.com	13
2.9.	Interfaz de Joomla!, de Wikipedia	14
2.10.	Uso de Joomla!, según BuiltWith.com	15
2.11.	Interfaz de Wix, de Wikipedia	16
2.12.	Uso de Wix, según BuiltWith.com	16
2.13.	Interfaz de Google Sites	17
2.14.	Uso de Google Sites, según BuiltWith.com	18
5.1.	Índice de éxito de los proyectos software según distintas fuentes, de [15]	36
5.2.	Costes de un proyecto informático [24]	42
6.1.	Esquema del patrón MVC en Laravel, de Wikipedia	45
6.2.	Archivo de rutas de WebSPL	46
6.3.	Ejemplo de modelo de WebSPL.	46
6.4.	Ejemplo de vista de WebSPL	47
6.5.	Ejemplo de controlador de WebSPL.	48
6.6.	Diagrama de despliegue	49
7.1.	Repositorio de WebSPL	50
7.2.	Detector de sintaxis en commits	51
7.3.	Tablero del proyecto WebSPL	52
7.4.	Readme de WebSPL	53
7.5.	Modelo de características de SPLC 2017 a 2022	54
7.6.	Modelo de características de RESDEC[21]	57
7.7.	Modelo de características del dominio e-Commerce	58
7.8.	Tareas relacionadas con la selección	60
7.9.	Fragmento del controlador	61
7.10.	Tareas relacionadas con la validación	62
7.11.	Llamada a FLAMA	62
7.12.	Validación de modelo de FLAMA	63
7.13.	Tareas relacionadas con la construcción	64
7.14.	Despliegue del sistema del usuario	64
7.15.	Tareas relacionadas con la instalación	65
7.16.	Parseo de selecciones en plugins	66

7.17. Llamada a la CLI de WordPress	66
7.18. Tareas relacionadas con el despliegue	67
7.19. Control del despliegue con Docker	68
7.20. Análisis de la suite de test	69
7.21. Test 1. Registro y redirección	70
7.22. Test 2. Carga de vistas	71
7.23. Test 3. Creación de una configuración arbitraria	72
7.24. Análisis de carga con 1500 peticiones simultáneas	73
7.25. Análisis de carga con 2000 peticiones simultáneas	73
7.26. Análisis de carga con 2500 peticiones simultáneas	74
7.27. Análisis de carga con 2800 peticiones simultáneas	74
7.28. Fases de WebSPL	75
7.29. WordPress personalizado y configurado	76
7.30. Selección de características instaladas	76
9.1. Home page	80
9.2. Información sobre los procedimientos de WebSPL	80
9.3. Inicio de sesión	81
9.4. Registro	81
9.5. Menú de configuraciones	82
9.6. Interfaz del configurador	82
9.7. Generando configuración	83
9.8. Configuración completada	83
9.9. Instancia WordPress	83
9.10. Características seleccionadas	84
9.11. Base de datos de la configuración	84
9.12. Mensaje de parada	85
9.13. Mensaje de arranque	85
9.14. Descarga completa de la configuración	85

Índice de tablas

1.1. Tabla de participantes	2
2.1. Comparación de competidores	19
5.2. Requisitos de información	29
5.4. Requisitos funcionales (1/3)	30
5.6. Requisitos funcionales (2/3)	31
5.8. Requisitos funcionales (3/3)	32
5.10. Requisitos no funcionales	33
5.12. Reglas de negocio	34
5.13. Matriz de trazabilidad de WebSPL	35
5.14. Hitos de WebSPL	38
5.15. Estimación temporal de los requisitos	39
5.16. Análisis de riesgos	41
5.17. Costes de hardware.	43
5.18. Costes software	43
5.19. Costes indirectos	44
5.20. Costes de personal	44
5.21. Costes totales del proyecto	44
10.1. Resultados de la estimación	88

Parte I

INTRODUCCIÓN

1. Introducción

Cuando hablamos de software debemos adquirir constantemente nuevos conocimientos y habilidades tanto a nivel de gestión de proyectos como a nivel de diseño, implementación, validación y entrega. Es por este motivo, por lo que una de las habilidades más importantes de un ingeniero de software es la capacidad de adaptarse al cambio, aprender y trabajar con las tecnologías emergentes. Por lo tanto, uno de los objetivos fundamentales de este proyecto es aprender nuevas tecnologías y desarrollar soluciones de software mientras ampliamos el conocimiento que hemos adquirido.

1.1. Participantes

A continuación se muestra en la Tabla 1.1 los participantes del proyecto WebSPL.

Lista de participantes del proyecto			
Nombre	Apellidos	Roles	Email
José Antonio	Zamudio Amaya	Alumno	jzamudio@us.es
David	Benavides Cuevas	Tutor	benavides@us.es
José Ángel	Galindo Duarte	Cotutor	jagalindo@us.es

Tabla 1.1: Tabla de participantes

1.2. Motivación

La primera propuesta de trabajo de fin de grado que le realicé a mi tutor, David Benavides, fue desarrollar un sistema de detección automática de movimiento, caras y cuerpos humanos usando diferentes tipos de sensores que aportaran funcionalidades de detección nocturna, infrarroja y térmica. Para ello, compré una Raspberry Pi 4 Model B, un sistema de lentes nocturnas y dos sensores infrarrojos, por un precio total de 154.82€. Empezamos con el desarrollo en Octubre, avanzamos 126 horas en la realización de dicho proyecto, y teníamos el sistema funcionando a falta de validar el grafo de redes neuronales que realizaban la detección, porque en algunos casos extremos (como iluminación escasa o excesiva) detectaba falsos positivos.

En Enero, comencé a trabajar en IDEA Research Group, más concretamente en Diverso Lab y comenzamos un proyecto de investigación cuyo objetivo era crear páginas webs a través de información específica de dominio, WebSPL. Fue de esta manera, que comencé a indagar en el mundo de la investigación científica y la ingeniería de líneas de producto software.

El campo de la investigación me atrajo de manera automática, comencé a aprender sobre muchos ámbitos del mundo del software, y de esta manera le pedí a mi tutor,

David Benavides, cambiar nuestro trabajo de fin de grado y para poder profundizar más en WebSPL.

Uno de los motivos principales que más me interesó de WebSPL, es que por norma general, el desarrollo web queda muchas veces relegado a los desarrolladores software. Sin embargo, contratar a un desarrollador puede no estar al alcance de todas las personas y en otras ocasiones puede generar más problemas que beneficios si se incumplen los plazos o no se satisfacen todos los requisitos. WebSPL intenta solventar un problema al que todas de las personas que intentan crear una página web se ha enfrentado. Para ello vamos a ver algunos estudios recientes que arrojarán luz sobre este tema.

Según el Instituto Nacional de Estadística, *“el 80,9 % de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de algún tipo de ordenador en 2019. El 91,4 % de los hogares españoles tiene acceso a internet y de estos, casi la totalidad (el 99,7 %, 15 millones de hogares) disponen de acceso a internet por banda ancha”*

Fuente: INE

Como podemos ver, casi el 100 % de los españoles poseen acceso a internet y a la web. Sin embargo, según un estudio realizado por Microsoft, *“el 60 % de los jóvenes no sabe qué es la programación y ninguno aprende a programar en la escuela. Además, el 60 % de los chicos de 15 a 17 años no sabe cómo funciona una computadora.”*

Fuente: Microsoft

Uno de los datos más relevantes que muestran la situación actual de la relación de las personas con la tecnología nos lo ofrece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o por sus siglas, OCDE. *“En 33 países ricos, sólo el 5 % de la población tiene altas capacidades informáticas, y sólo un tercio de las personas puede realizar tareas de complejidad media.[20]”*

Fuente: OCDE

Como podemos ver, apesar de estar en nuestro día a día, la tecnología no es comprendida por todos. En España, el 91.4 % de los hogares tienen acceso a internet y a la web, pero es un porcentaje muy reducido de personas las que saben emplearlo correctamente. La creación de una página personal, personalizada, completa, validada y en poco tiempo se convierte en una tarea imposible para el usuario común. WebSPL busca proveer una interfaz sencilla para la selección de características abstrayendo la funcionalidad concreta en base a plugins seleccionados previamente por nosotros, creando la configuración personalizada, validada y desplegada completamente en cuestión de minutos.

Parte II

BACKGROUND

2. Configurabilidad

Para comprender correctamente la base teórica que fundamenta WebSPL, es necesario primero tratar una serie de términos y conceptos relacionados con la variabilidad en los sistemas software. Agrupar todos estos conceptos dentro de un mismo término sería difícil y no hay consenso en la literatura sobre ello, por consiguiente hemos determinado que un buen término podría ser “*configurabilidad*.”

2.1. Líneas de producto software

Las líneas de producto software (SPL) proponen soluciones, métodos y técnicas para la producción y construcción productos software que comparten características pudiendo mantener ciertas diferencias entre sí.[9]

De esta manera, la ingeniería de líneas de producto software se ha convertido en paradigma de desarrollo, proveyendo procedimientos viables que permite a las organizaciones mejorar en términos de coste, productividad, calidad y otros factores empresariales como la configuración y personalización en masa.

Es por este motivo por lo que las líneas de producto software ayudan a las organizaciones a superar distintas problemáticas causadas por falta de recursos y la mala organización. Empresas de todo tipo se han dado cuenta que al aplicar las estrategias de líneas de productos correctamente, pueden obtener ventaja competitivas y diferenciadoras.[4]

Una parte importante del paradigma de las SPL es definir un modelo que represente todos los productos posibles dentro de un mismo dominio. Para esto, usamos los modelos de características (*feature models*) [17].

2.2. Modelos de características

Un modelo de características representa la información de todos los posibles productos de una línea de productos de software en términos de características y relaciones entre ellas.[3] Los modelos de características son un tipo especial de modelo de información muy utilizado en la ingeniería de líneas de productos de software.

Existen muchas definiciones formales sobre los modelos de características, pero una de las más completas es la siguiente: “*Un modelo de características se representa como un conjunto de características ordenadas en jerarquía, compuesto por relaciones entre un feature padre (o compuesto) y sus features hijas, y por restricciones que suelen ser declaraciones de inclusión o exclusión de la forma siguiente: si se incluye la característica F, las características A y B también deben estar incluidos (o excluidos). Los modelos de características se utilizan en diferentes escenarios de producción de software que van desde el desarrollo dirigido por modelos[26], la programación orientada a*

características[2], las fábricas de software[14] o la programación generativa[10], todos ellos en torno al desarrollo de líneas de productos de software.”

Benavides et al.[4]

Figura 2.1: Ejemplo de modelo de características [1]

La Figura 2.1 representa una propuesta del modelo de características de una línea de productos de teléfonos móviles. Existen diferentes propuestas de anotaciones FM [22], pero podemos encontrar los siguientes elementos comunes:[12]

1. Obligatorio: un elemento hijo tiene una relación obligatoria con su elemento padre cuando aparece en un producto siempre que su padre lo hace. En la Figura 2.1, Pantalla tiene una relación obligatoria con Teléfono móvil, es decir, cualquier teléfono móvil debe tener una pantalla.
2. Opcional: una característica hija tiene una relación opcional con su característica padre cuando la hija puede aparecer o no en un producto siempre que su padre lo haga. En el ejemplo de la Figura 2.1, Media tienen una relación opcional con el teléfono móvil, es decir, un teléfono móvil puede tener soporte para las características de medios de comunicación o no dependiendo de la configuración elegida.
3. Relación OR: un conjunto de características hijas tiene una relación or con su padre cuando una o más características hijas pueden ser seleccionadas cuando el padre lo es. La Figura 2.1 contiene una relación or entre Cámara y MP3 con Media. Siempre que Media esté presente en un producto, Cámara, MP3 o ambos tienen que estar presentes.
4. Relación Alternativa: un conjunto de características hijas tienen una relación alternativa con su padre cuando una y sólo una de ellas puede ser seleccionada en un determinado producto siempre que su padre sea seleccionado. La Figura 2.1 muestra una relación alternativa entre Básica, Color y Alta resolución, de modo que un determinado teléfono móvil sólo puede tener un tipo específico de pantalla en un producto.
5. Requiere: una relación como A requiere B significa que siempre que la característica A aparece en un producto, la característica B también debe aparecer. En Figura 2.1 la cámara requiere una pantalla de alta resolución.

6. Excluye: una relación como A excluye a B significa que ambas características no pueden aparecer en el mismo producto al mismo tiempo. En Figura 2.1 el GPS excluye la pantalla básica.

Por la utilidad que nos aporta, los modelos de características no se estudian únicamente dentro del ámbito de la ingeniería de líneas de producto, sino que además tienen aplicaciones en contextos tan diferentes como la recopilación de requisitos[8] hasta las estructuración de modelos de datos.

2.3. Análisis automático de modelos de características

Hasta la actualidad, la comunidad de líneas de producto ha propuesto múltiples técnicas para el análisis automático de modelos [12], o lenguajes concretos para la representación de los mismos (e.g., *Universal Variability Language* (UVL) [11]) y herramientas para su análisis automático como FaMa[3] o FeatureIDE[25] entre otras.

El análisis automático de modelo de características, (automated analysis of feature models, o AAFM por sus siglas del inglés), se encarga de extraer información relevante de los modelos de características mediante el uso de algoritmos, y posteriormente esta información es usada por los ingenieros de líneas de producto para mejorar sus estrategias y poder tomar decisiones fundamentadas. Según Benavides et al.[4], “el proceso de extracción de dicha información comienza traduciendo las características y relaciones codificadas en el modelo y cualquier otra información adicional a una base de conocimientos descrita en un paradigma lógico. Posteriormente, se pueden realizar consultas a la base de conocimiento utilizando los solucionadores o herramientas existentes, obteniendo así los resultados del análisis”. En la Figura 2.2, Galindo et al[12] ilustra el funcionamiento de un framework para el análisis automático de modelos de características, que emplea internamente un solucionador de problemas lógicos:

Figura 2.2: Funcionamiento de un framework AAFM[12]

En [4], se reportaba de diferentes operaciones de análisis sobre los modelos de características. Para comprender mejor las posibilidades que nos ofrecen las herramientas de análisis automático, como por ejemplo:

- Averiguar si un producto es válido. Esta operación comprueba si un producto pertenece al conjunto de productos válidos representados por un modelo.
- Detección de errores. Determinar si un modelo es nulo, es decir, si no representa ningún producto debido a relaciones contradictorias, o detectar características muertas, ya que son el resultado de una modelización errónea del dominio.

2.4. Herramientas de configuración

En la actualidad existen diversas herramientas, comerciales o libres que nos permiten definir líneas de producto software y trabajar con ellas, para su análisis y procesamiento. Son varias las alternativas que existen dentro del mundo de la investigación. A continuación presentamos algunas de las herramientas más importantes.

2.4.1. Pure::Variants

Pure::Variants[6] es una de las pocas herramientas comerciales disponibles diseñadas específicamente para el desarrollo de líneas de productos. Pure::Variants es un software que cubre desde el desarrollo de líneas de productos, hasta la generación de productos. En la Figura 2.3 podemos ver la interfaz del configurador.

“Con Pure::Variants, el desarrollo de la línea de productos se divide en dos pasos[5]. El primer paso consiste en analizar el dominio del problema y la solución, identificar y aplicar los procedimientos generales de la ingeniería de dominio. En el segundo paso, los productos individuales se derivan de la línea de productos mediante procesos de tecnología de aplicación.”

Beuche et al.[5]

“Se utilizan varios tipos de modelos para obtener la información necesaria para gestionar la volatilidad y las variantes en los distintos niveles de conocimiento del dominio, diseño de software e implementación. El modelo funcional desempeña un papel importante en este sentido. Permiten una representación uniforme de la volatilidad y la similitud del producto en toda la línea de productos.”

Beuche et al.[5]

Como podemos ver, Pure::Variants es una herramienta útil para los expertos en el campo de la ingeniería de líneas de producto, sin embargo tiene una barrera de entrada y una curva de aprendizaje muy amplia. Aunque incorpora ciertas características que añadiremos en WebSPL, como trabajar con líneas de producto, no aporta las funcionalidades que buscamos a la hora de crear, personalizar ni desplegar sitios web de manera sencilla para usuarios finales.

Figura 2.3: Interfaz de Pure::Variants, imagen de D. Beuche[5]

2.4.2. FaMa

FaMa es la implementación de una herramienta completa de edición y análisis de modelos de características. FaMa soporta el modelado basado en la cardinalidad (incluyendo modelos de características tradicionales como FODA)[16], la exportación / importación de modelos funcionales desde XML, e implementa operaciones de análisis de modelos.[3]

De su documentación, podemos observar que FaMa ofrece dos funciones principales: la construcción visual del modelo y el análisis automatizado del mismo. Una vez que el usuario crea o importa un modelo de características, se desbloquean las operaciones de análisis para trabajar con el modelo definido. Algunas de las operaciones compatibles son:

- Comprobar si un modelo es válido.
- Comprobar si un producto es válido.
- Determinar el número total de productos posibles.
- Enumerar todos los productos posibles en el modelo.

Si bien FaMa nos permite usar modelos de características como herramienta validadora, no nos da la posibilidad de crear configuraciones web con ella ni abstraerlo del mundo de la configurabilidad. Por este motivo, los usos de FaMa son limitados para los objetivos que pretendemos. Además, el proyecto ha dejado de ser mantenido.

2.4.3. FeatureIDE

“*FeatureIDE es un IDE basado en Eclipse que soporta todas las fases del desarrollo de software orientado a características para el desarrollo de líneas de producto software: análisis de dominio, diseño de dominio, implementación de dominio y análisis de requisitos. Se integran diferentes técnicas de implementación de SPL como la programación orientada a características (FOP), la programación orientada a aspectos (AOP) y los preprocesadores.*”[25]. En la Figura 2.4 podemos ver la interfaz del configurador.

Figura 2.4: Interfaz de FeatureIDE, imagen de la [web oficial](#)

Esta herramienta posee un gran número de funcionalidades respecto a la generación y análisis de líneas de producto, teniendo características en común con FaMa y con Pure::Variants. De esta manera, si bien FeatureIDE es la más fácil de instalar de las tres, requiere un aprendizaje en el dominio de la configurabilidad.

2.5. Heramientas de creación web

Uno de los primeros pasos del proyecto WebSPL fue comprobar qué herramientas existían previamente y cuáles eran sus funcionalidades y carencias. En este análisis

realizado, encontramos pocos competidores, que además no satisfacían el objetivo fundamental de WebSPL completamente.

2.5.1. Drupal

“Drupal es un sistema de gestión de contenidos o CMS (por sus siglas en inglés, Content Management System) libre, modular, multipropósito y configurable que permite publicar artículos, imágenes, archivos y que también ofrece la posibilidad de otros servicios añadidos como foros, encuestas, votaciones, blogs, administración de usuarios y permisos. Drupal es un sistema dinámico: en lugar de almacenar sus contenidos en archivos estáticos en el sistema de ficheros del servidor de forma fija, el contenido textual de las páginas y otras configuraciones son almacenados en una base de datos y se editan utilizando un entorno Web. Es un programa libre y escrito en PHP.” En las Figuras 2.5 y 2.6 podemos ver la interfaz de la CMS y su uso en el mundo según BuiltWith.com.

Fuente: Wikipedia

Figura 2.5: Demo de Drupal

Drupal nos da las mismas ventajas que WordPress, pero no nos aporta un sistema de plugins tan amplio. Es demasiado complejo, y los proyectos generados con esta herramienta se vuelven costosos de mantener debido a las pocas actualizaciones de la herramienta y sus componentes. La refactorización de código genera bases de deuda técnica continua ya que la herramienta no da facilidades para combatir la entropía que genera.

Figura 2.6: Uso de Drupal, según BuiltWith.com

2.5.2. WordPress

“WordPress es un sistema de gestión de contenidos lanzado el 27 de mayo de 2003, enfocado a la creación de cualquier tipo de página web. Originalmente alcanzó una gran popularidad en la creación de blogs, para luego convertirse en una de las principales herramientas para la creación de páginas web comerciales. WordPress está desarrollado en el lenguaje PHP para entornos que ejecuten MySQL y Apache, bajo licencia GPL y es software libre.” En las Figuras 2.7 y 2.8 podemos ver la interfaz del panel de control y su uso en el mundo según BuiltWith.com respectivamente.

Fuente: Wikipedia

Figura 2.7: Interfaz de WordPress, imagen de wordpress.org

Figura 2.8: Uso de WordPress, según BuiltWith.com

En nuestro proyecto, vamos a emplear WordPress para la gestión del contenido de la página web generada. WordPress nos proporciona una interfaz gráfica sencilla, una gran variedad de plugins con actualizaciones constantes y uno de los puntos más importantes: nos permite automatizar las instalaciones a través de línea de comandos.

2.5.3. Joomla!

“Joomla! es un sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. Permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de manera sencilla a través de un panel de administración. Es un software de código abierto, programado o desarrollado en PHP y liberado bajo Licencia pública general GNU (GPL). Este administrador de contenidos puede utilizarse en una computadora personal local (localhost), en una intranet o a través de Internet, y requiere para su funcionamiento una base de datos creada con un gestor de bases de datos (MySQL es lo más habitual), así como de un servidor HTTP Apache.”

Fuente: [Wikipedia](#)

Joomla! nos da las mismas ventajas que WordPress, pero no nos aporta un sistema de plugins tan amplio. Es más demasiado complejo, y los proyectos generados con esta herramienta se vuelven costosos de mantener debido a las pocas actualizaciones de la herramienta y sus componentes. En este sentido, podemos encontrar las mismas desventajas que tenía Drupal frente a WordPress. En las Figuras 2.9 y 2.10 podemos ver la interfaz que nos aporta y su uso en el mundo según BuiltWith, respectivamente.

Figura 2.9: Interfaz de Joomla!, de Wikipedia

Figura 2.10: Uso de Joomla!, según BuiltWith.com

2.5.4. Wix

Wix es una herramienta software para desarrollar páginas webs personalizadas basada en la integración cloud. Es propietaria de la compañía Wix y permite a los usuarios crear sitios HTML5 de una manera sencilla, arrastrando y configurando componentes. De este modo, es similar a WordPress, pero no es gratuita y tiene grandes limitaciones.

Está basado en un modelo de negocio freemium y obtiene ingresos a través de actualizaciones premium. Los usuarios deben comprar paquetes premium para conectar sus sitios a sus propios dominios, eliminar los anuncios Wix, añadir capacidades de comercio electrónico o comprar almacenamientos de datos y ancho de banda adicionales. Además, te fuerzan a usar el hosting Wix, por lo que aunque crear la web es gratuito, si quieres desplegarla, instalar características y personalizarlas tendremos que pagar. A pesar de los inconvenientes, Wix ofrece una gran variedad de ventajas:

- Wix es un servicio cloud al que se accede a través del navegador disponible 24/7.
- Wix ofrece de plantillas preconfiguradas a elegir para acelerar el tiempo de desarrollo.
- Tiene una gran variedad de plugins como WordPress con los que podemos dotar de funcionalidad a la página.
- Al registrarse en Wix se obtiene espacio de almacenamiento para alojar la web que se va a desarrollar.

Teniendo en cuenta todos los puntos anteriores, Wix no deja de ser un producto

similar a WordPress, que sí es gratuito y open-source. No emplea información de dominio, no tiene validación de características y configurar un hosting desde cero para un usuario común puede ser tedioso y complicado. En las Figuras 2.11 y 2.12 podemos ver la interfaz que nos aporta y su uso en el mundo según BuiltWith, respectivamente.

Figura 2.11: Interfaz de Wix, de Wikipedia

Figura 2.12: Uso de Wix, según BuiltWith.com

2.5.5. G-Sites

Google Sites es una herramienta gratuita propietaria de Google como parte de su suite de productividad llamada Google Workspace. Esta herramienta nos permite crear páginas web de forma sencilla donde los usuarios tienen una gran vinculación con las otras herramientas de Google. Esto implica que los usuarios pueden añadir fácilmente calendarios, vídeos de YouTube, adjuntar archivos con Drive y texto.

Es muy útil en la creación de páginas de empleados, proyectos o como portal para compartir nuestro currículum, y está orientado al equipo en el que múltiples personas puedan colaborar y compartir archivos. A continuación las características principales de Google Sites:

- No requiere programación.
- Dispone de plantillas preconfiguradas.
- Fácil manejo de archivos adjuntos a través de Google Drive.
- Fácil integración de contenido multimedia

Sin embargo y pese a las ventajas que nos ofrece G-Sites, este no posee información de dominio específica que permita al usuario orientar la página web en función de sus necesidades. La personalización que nos permite es muy simple y da pocas posibilidades para modificar internamente el código de la web. En las Figuras 2.13 y 2.14 podemos ver la interfaz que nos aporta y su uso en el mundo según BuiltWith, respectivamente.

Figura 2.13: Interfaz de Google Sites

Figura 2.14: Uso de Google Sites, según BuiltWith.com

2.5.6. Comparativa

Para finalizar con el análisis de competidores, en la Tabla 2.1 podemos ver las diferencias entre los distintos softwares. Para la evaluación realizada hemos seguido la siguiente rúbrica:

1. Creación web y personalización (✓/✗): La herramienta nos permite crear una configuración web y personalizarla.
2. Selección de features (✓/✗): La herramienta nos permite realizar una selección de características y añadirlas a la web creada.
3. Dominio específico (✓/✗): La herramienta nos orienta con información de dominio a la hora de tomar decisiones sobre la configuración.
4. Checkeo de configuración (✓/✗): La herramienta valida las configuraciones generadas buscando inconsistencias entre funcionalidades o versiones.
5. Software libre (✓/✗): La herramienta es de código abierto y accesible.
6. Usuario final (técnico / inexperto): La herramienta posee una curva de aprendizaje o posee una barrera de entrada amplia.

	Drupal	WordPress	Jomla!	Wix	G-Sites	WebSPL
Creación web y personalización	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selección de features	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Dominio específico	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Checkeo de configuración	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Software libre	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Usuario final	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Inexperto	Inexperto

Tabla 2.1: Comparación de competidores

Podemos ver que todas las herramientas cumplen uno o más requisitos fundamentales del proyecto, sin embargo ninguno de ellos los cumple totalmente. De esta manera, WebSPL intenta operar en un ámbito con poca explotación. A continuación vamos a repasar todas las herramientas mencionadas anteriormente para analizar sus ventajas y desventajas.

3. Tecnologías

WebSPL utiliza una gran variedad de lenguajes, librerías y técnicas que han permitido completar el proyecto en tiempo y coste. Dividimos en dos categorías las tecnologías empleadas en base a la localización desde donde son empleadas.

3.1. Frontend

Blade: *“Blade es un motor de plantillas simple y a la vez poderoso proporcionado por Laravel. A diferencia de otros motores de plantillas populares de PHP, Blade no nos impide utilizar código PHP plano en las vistas.”*

Fuente: [Laravel](#)

Bootstrap: *“Bootstrap es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como extensiones de JavaScript adicionales. A diferencia de muchos frameworks web, solo se ocupa del desarrollo front-end.”*

Fuente: [Wikipedia](#)

CSS: *“La hoja de estilo en cascada o CSS es un lenguaje usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito en HTML y derivados. De esta manera, podemos darle formato y estructurar la interfaz de nuestro documento HTML.”*

Fuente: [W3C](#)

Sass: *“Sass es un lenguaje de hojas de estilo compilado con CSS. Permite utilizar variables, reglas anidadas, mixins, funciones y mucho más, todo ello con una sintaxis totalmente compatible con CSS. Sass ayuda a mantener bien organizadas las hojas de estilo de gran tamaño y facilita compartir el diseño dentro de los proyectos y entre ellos.”*

Fuente: [Sass](#)

JavaScript: *“JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Se utiliza principalmente del lado del cliente, implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas.”*

Fuente: [Wikipedia](#)

jQuery: *“jQuery es una biblioteca multiplataforma de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas web. De acuerdo a un análisis de la Web (realizado en 2017) JQuery es la biblioteca de JavaScript más utilizada, por un amplio margen. jQuery es software libre y de código abierto.”*

Fuente: [Wikipedia](#)

AJAX: *“AJAX es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones web asíncronas. Ajax es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se solicitan al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización ni el comportamiento de la página, aunque existe la posibilidad de configurar las peticiones como síncronas de tal forma que la interactividad de la página se detiene hasta la espera de la respuesta por parte del servidor.”*

Fuente: [Wikipedia](#)

3.2. Backend

Laravel: *“Laravel es un framework de aplicaciones web con una sintaxis expresiva y elegante. Proporciona una estructura y un punto de partida para la creación de aplicaciones y proporciona potentes características como la inyección de dependencia a fondo, una capa de abstracción de base de datos expresiva, colas y trabajos programados, pruebas unitarias y de integración, y más.”*

Fuente: [Laravel](#)

MySQL: *“MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto. Es una base de datos relacional que organiza los datos en una o más tablas de datos en las que los datos pueden estar relacionados entre sí; estas relaciones ayudan a estructurar los datos. SQL es un lenguaje que los programadores utilizan para crear, modificar y extraer datos de la base de datos relacional, así como para controlar el acceso de los usuarios a la base de datos.”*

Fuente: [Wikipedia](#)

Composer: *“Composer es un sistema de gestión de paquetes para programar en PHP el cual provee los formatos estándar necesarios para manejar dependencias y librerías de PHP.”*

Fuente: [Wikipedia](#)

PHP: *“PHP es un lenguaje de programación destinado a desarrollar aplicaciones para la web y crear páginas web, favoreciendo la conexión entre los servidores y la*

interfaz de usuario. Entre los factores que hicieron que PHP se volviera tan popular, se destaca el hecho de que es de código abierto.”

Fuente: PHP

Python: *“Python es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos y de alto nivel con semántica dinámica. Sus estructuras de datos de alto nivel, combinadas con la tipificación dinámica y la vinculación dinámica, lo hacen muy atractivo para el desarrollo rápido de aplicaciones, así como para su uso como lenguaje de scripting o pegamento para conectar componentes existentes. Python admite módulos y paquetes, lo que fomenta la modularidad del programa y la reutilización del código.”*

Fuente: Python

FLAMA: *“FLAMA es un marco de trabajo de AAFM basado en Python que tiene en cuenta los diseños de herramientas de AAFM anteriores y permite el soporte de multi-solución y multi-metamodelo para la integración de herramientas de AAFM en el ecosistema de Python.”*

Fuente: FLAMA

WordPress: *“WordPress es una plataforma de creación de sitios web gratuita y de código abierto. A nivel más técnico, WordPress es un sistema de gestión de contenidos (CMS) escrito en PHP que utiliza una base de datos MySQL. WordPress es el constructor de blogs y sitios web más fácil y potente que existe en la actualidad.”*

Fuente: Wordpress

Shell: *“Shell es un lenguaje diseñado para ser ejecutado por el shell de Unix, un intérprete de línea de comandos. Los varios dialectos de guiones de shell están considerados como lenguajes de guionado o de scripting. Las operaciones típicas ejecutadas por los guiones de shell incluyen manipulación de archivos, ejecución de programas e impresión de texto.”*

Fuente: Wikipedia

4. Herramientas

WebSPL utiliza una gran variedad de herramientas que ayudan a realizar todas las funcionalidades que ofrece. Todas las herramientas que se han usado en la realización del proyecto son gratuitas o software libre. Las hemos descompuesto en cuatro seis para su correcta organización:

4.1. Gestión del código fuente

Git: *“Git es un software de control de versiones pensando en la eficiencia, la confiabilidad y compatibilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando estas tienen un gran número de archivos de código fuente. Su propósito es llevar registro de los cambios en archivos de computadora incluyendo coordinar el trabajo que varias personas realizan sobre archivos compartidos en un repositorio de código. En cuanto a derechos de autor Git es un software libre distribuible bajo los términos de la versión 2 de la Licencia Pública General de GNU.”*

Fuente: [Wikipedia](#)

GitHub: *“GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. Se utiliza principalmente para la creación de código fuente de programas de ordenador.”*

Fuente: [Wikipedia](#)

4.2. Gestión de tareas

GitHub Projects: *“Los tableros de proyecto en GitHub te ayudan a organizar y priorizar tu trabajo. Puedes crear tableros de proyecto para un trabajo con características específicas, hojas de ruta completas y hasta listas de verificación de lanzamientos. Con los tableros de proyecto, tienes la flexibilidad de crear flujos de trabajo personalizados que se adapten a tus necesidades.”*

Fuente: [GitHub](#)

Clockify: *“Clockify es una aplicación web, pero también puede funcionar sin conexión, que sirve para realizar un seguimiento de las horas de trabajo en todos los proyectos, calcular las horas facturables, los costos laborales y la nómina, realizar un seguimiento de la asistencia, los descansos y el tiempo libre, y seguir el progreso y el presupuesto del proyecto.”*

Fuente: [Clockify](#)

4.3. Integración

GitHub Actions: *“GitHub Actions es una plataforma de integración y despliegue continuos (CI/CD) que te permite automatizar tu mapa de compilación, pruebas y despliegue. Puedes crear flujos de trabajo y crear y probar cada solicitud de cambios en tu repositorio o desplegar solicitudes de cambios fusionadas a producción.”*

“GitHub Actions va más allá de solo DevOps y te permite ejecutar flujos de trabajo cuando otros eventos suceden en tu repositorio. Por ejemplo, puedes ejecutar un flujo de trabajo para que agregue automáticamente las etiquetas adecuadas cada que alguien cree una propuesta nueva en tu repositorio.”

“GitHub proporciona máquinas virtuales Linux, Windows y macOS para que ejecutes tus flujos de trabajo o puedes hospedar tus propios ejecutores auto-hospedados en tu propio centro de datos o infraestructura en la nube.

Fuente: [GitHub](#)

4.4. Despliegue

Docker: *“Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software, proporcionando una capa adicional de abstracción y automatización de virtualización de aplicaciones en múltiples sistemas operativos.”*

Fuente: [Wikipedia](#)

Compose: *“Docker Compose es una herramienta desarrollada para ayudar a definir y compartir aplicaciones multicontenedor. Con Compose, podemos crear un archivo YAML para definir los servicios, comunicarnos con ellos y usar diferentes comandos para administrarlos.”*

Fuente: [Compose](#)

4.5. Gestión de la documentación

Drive: *“Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos que fue introducido por la empresa estadounidense Google el 24 de abril de 2012.”*

Fuente: [Wikipedia](#)

Markdown: *“Markdown es un lenguaje de marcado ligero que trata de conseguir la máxima legibilidad y facilidad de publicación tanto en su forma de entrada como de salida, inspirándose en muchas convenciones existentes para marcar mensajes de correo electrónico usando texto plano. Se distribuye bajo licencia BSD y se distribuye como*

plugin en diferentes sistemas de gestión de contenido. Markdown fue implementado originariamente en Perl por Gruber, pero desde entonces ha sido traducido a multitud de lenguajes de programación, incluyendo PHP, Python, Ruby, Java y Common Lisp.”

Fuente: [Wikipedia](#)

LaTeX: *“LaTeX es un sistema de composición de textos, orientado a la creación de documentos escritos que presenten una alta calidad tipográfica. Por sus características y posibilidades, es usado de forma especialmente intensa en la generación de artículos y libros científicos que incluyen, entre otros elementos, expresiones matemáticas. LaTeX está formado por un gran conjunto de macros de TeX, escrito por Leslie Lamport en 1984, con la intención de facilitar el uso del lenguaje de composición tipográfica. LaTeX es software libre bajo licencia LPPL.”*

Fuente: [Wikipedia](#)

Overleaf: *“Overleaf es un editor colaborativo de LaTeX basado en la nube que se utiliza para escribir, editar y publicar documentos científicos. Se asocia con una amplia gama de editoriales científicas para proporcionar plantillas oficiales de LaTeX para revistas y enlaces de envío directo.”*

Fuente: [Wikipedia](#)

4.6. Entorno de desarrollo

Visual Studio Code: *“Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código. También es personalizable, por lo que los usuarios pueden cambiar el tema del editor, los atajos de teclado y las preferencias. Es gratuito y de código abierto, aunque la descarga oficial está bajo software privativo e incluye características personalizadas por Microsoft.”*

Fuente: [Wikipedia](#)

Parte III

SISTEMA DESARROLLADO

5. Análisis del proyecto

5.1. Objetivos del producto

El objetivo final del producto es proveer una interfaz que permita al usuario común generar sus propias configuraciones webs en cuestión de minutos sin tener conocimientos previos de informática. Consideramos que para cumplir este objetivo, se deben satisfacer los siguientes criterios:

- OBJ.1: Interfaz sencilla e intuitiva.
- OBJ.2: Personalización de la web del usuario.
- OBJ.3: Abstracción de las características para el usuario.
- OBJ.4: Validación automática de la web generada.
- OBJ.5: Despliegue automático, proveyendo los enlaces y contraseñas a través de correo electrónico.
- OBJ.6: Completar el ciclo completo en menos de 5 minutos.
- OBJ.7: Proveer descarga de la configuración.
- OBJ.8: Control total sobre la configuración generada, permitiendo la parada, el arranque y borrado de la misma.
- OBJ.9: Disponibilidad completa de la web.
- OBJ.10: Creación y administración de sistemas de información anidados.

Para poder satisfacer todos estos requisitos, los participantes del proyecto deberán adquirir o ampliar una serie de conocimientos fundamentales identificados como fundamentales para WebSPL:

- Construcción de un sistema Laravel.
- Administración de una base de datos SQL.
- Paralelización y asincronía de operaciones.
- Servidor de correo automático.
- Validación de configuraciones.
- Ampliación de PHP y Python
- Bash Scripting.
- Gestión de contenedores.
- UX/UI de interfaces.
- Sysadmin en distribución linux.

5.2. Análisis de requisitos

Los requisitos de un sistema de información pueden ser variados y orientados a distintas partes del sistema. Para ello, hemos hecho una división en cuatro categorías según el siguiente criterio:

1. Requisitos de información: Constituyen la forma de captar o procesar datos y define qué información será guardada en la base de datos.
2. Requisitos funcionales: Describen las funcionalidades que tendrá el sistema de información.
3. Requisitos no funcionales: Definen estándares de calidad.
4. Reglas de negocio: Imponen restricciones presentes en una organización.

A continuación mostramos los requisitos identificados. Se han implementado todos satisfactoriamente para la entrega final.

5.2.1. Requisitos de información

En la Tabla 5.2 podemos ver la lista de los requisitos de información del sistema junto a una breve descripción.

Lista de requisitos de información				05/03/2022
ID	Nombre	Definición	Impacto	Prioridad
RI.01	Usuarios	El sistema de información deberá almacenar la siguiente información sobre los usuarios: (nombre, correo electrónico, contraseña encriptada) y deberá tener asociada la lista de configuraciones propietarias.	Alto	Alta
RI.02	Configuraciones	El sistema de información deberá almacenar la siguiente información sobre las configuraciones: (nombre, correo electrónico, PHP, capacidad de almacenamiento, tema, usuario propietario y una serie de características que dependerán de cada dominio).	Alto	Alta

Tabla 5.2: Requisitos de información

5.2.2. Requisitos funcionales

En las Tablas 5.4, 5.6 y 5.8 podemos ver la lista de los requisitos funcionales del sistema junto a una breve descripción.

Lista de requisitos funcionales 1				05/03/2022
ID	Nombre	Definición	Impacto	Prioridad
RF.01	Login	Los usuarios podrán registrarse en el sistema para llevar un control de sus configuraciones	Alto	Alta
RF.02	Contexto	El configurador deberá mostrar el modelo y explicar cada apartado de la configuración	Alto	Alta
RF.03	Creación	El usuario podrá crear configuraciones WordPress personalizadas	Alto	Alta
RF.04	Borrado	El usuario podrá borrar completamente una configuración sin dejar registro de ella.	Bajo	Baja
RF.05	Parada y arranque	El usuario podrá parar y arrancar la configuración.	Bajo	Baja

Tabla 5.4: Requisitos funcionales (1/3)

Lista de requisitos funcionales 2				05/03/2022
ID	Nombre	Definición	Impacto	Prioridad
RF.06	Validación	La herramienta deberá emplear FLAMA como motor de validación y usarlo cuando se genere la configuración para validar el modelo.	Alto	Media
RF.07	Mapeo	La herramienta deberá mapear cada característica a un plugin concreto de WordPress	Alto	Alta
RF.08	Instalación	La herramienta deberá instalar las características elegidas por el usuario	Alto	Alta
RF.09	Personalización	La herramienta deberá posibilitar al usuario instalar uno o varios temas de plantilla de WordPress.	Medio	Media

Tabla 5.6: Requisitos funcionales (2/3)

Lista de requisitos funcionales 3				05/03/2022
ID	Nombre	Definición	Impacto	Prioridad
RF.10	Base de datos	La herramienta generará una base de datos MySQL asociada a la configuración para gestionar la web	Medio	Media
RF.11	Puertos	La herramienta deberá mapear cada configuración a un puerto asociado distinto, junto a su base de datos.	Medio	Media
RF.12	Dockerización	La configuración generada por el usuario deberá estar totalmente dockerizada	Bajo	Baja
RF.13	Descarga	El usuario podrá descargar la configuración generada en formazo ZIP a través de descarga segura.	Bajo	Baja

Tabla 5.8: Requisitos funcionales (3/3)

5.2.3. Requisitos no funcionales

En la Tabla 5.10 podemos ver la lista de los requisitos no funcionales del sistema junto a una breve descripción.

Lista de requisitos no funcionales				05/03/2022
ID	Nombre	Definición	Impacto	Prioridad
RNF.01	Disponibilidad	La herramienta debe estar disponible 24/7	Alto	Alta
RNF.02	Operabilidad	La herramienta debe dar respuesta en menos de un segundo	Alto	Alta
RNF.03	Sencillez	La herramienta tener una interfaz sencilla para ayudar al usuario inexperto	Alto	Alta
RNF.04	Asincronía	La herramienta debe poner en segundo plano la creación de configuraciones y no bloquearse	Alto	Alta
RNF.05	Rendimiento	La herramienta debe completar una configuración en menos de 5 minutos	Medio	Bajo

Tabla 5.10: Requisitos no funcionales

5.2.4. Reglas de negocio

En la Tabla 5.12 podemos ver la lista de las reglas de negocio del sistema junto a una breve descripción.

Lista de reglas de negocio				05/03/2022
ID	Nombre	Definición	Impacto	Prioridad
RN.01	Autenticación	Los usuarios deberán registrarse en la web para poder usar la herramienta	Alto	Alta
RN.02	Contacto	La herramienta deberá guardar un correo electrónico para cada configuración en caso de necesitar contactar con el usuario	Medio	Medio
RN.03	Seguridad	La herramienta no guardará ninguna contraseña y enviará las credenciales por correo electrónico	Bajo	Alta

Tabla 5.12: Reglas de negocio

5.2.5. Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad relaciona cada uno de los requerimientos con los objetivos del proyecto y nos permite ver qué requisitos son los que permiten obtener un determinado objetivo. En la Tabla 5.13 podemos ver el control de la matriz y las relaciones requisitos-objetivos.

	OBJ.1	OBJ.2	OBJ.3	OBJ.4	OBJ.5	OBJ.6	OBJ.7	OBJ.8	OBJ.9	OBJ.10
RF.01		✓	✓				✓			
RF.02	✓		✓							
RF.03								✓		
RF.04								✓		
RF.05								✓		
RF.06				✓						
RF.07		✓	✓							✓
RF.08			✓		✓					
RF.09		✓	✓							✓
RF.10										✓
RF.11										✓
RF.12					✓					
RF.13							✓			
RNF.01									✓	
RNF.02									✓	
RNF.03	✓		✓							
RNF.04						✓			✓	
RNF.05						✓				

Tabla 5.13: Matriz de trazabilidad de WebSPL

5.3. Planificación

La planificación de proyectos informáticos es una parte fundamental para el éxito del proyecto. La gestión de proyectos tiene una larga historia en el sector de la informática y se han realizado varios estudios sobre la relación entre la planificación y el éxito de estos proyectos[7].

Para comprender plenamente e identificar los factores básicos del éxito de los proyectos de software, hay que discutir los fracasos de los proyectos de software de los proyectos de software, y para ello The Standish Group[19] realizó un análisis sobre proyectos de software fallidos. En sus informes, nos permitieron identificar que cualquier proyecto de software fallido tiene una o más de las características siguientes:

1. Cancelado o el producto de software nunca fue lanzado al público.
2. No se alcanzó la calidad deseada.
3. La falta de cumplimiento de los requisitos del usuario llevó a abandonar el producto por completo, incluso si ya se ha lanzado al mercado.
4. Excede el presupuesto: El proyecto se excede significativamente del presupuesto que supera el 30 % del coste estimado.
5. Incumplimiento de plazos: El proyecto está significativamente sobre programado que supera el 30 % del tiempo estimado de finalización del proyecto del proyecto.

Hay muchos factores que pueden afectar al éxito de un proyecto de software, aunque suelen estar relacionados con la empresa, la gestión del proyecto y los aspectos técnicos. En la Figura 5.1 podemos ver los diversos estudios que se han realizado.

Figura 5.1: Índice de éxito de los proyectos software según distintas fuentes, de [15]

Además, en las encuestas de The Standish Group, los resultados fueron los siguientes:

1. El 93 % de los proyectos fallidos no cumplieron los plazos de entrega.
2. El 81 % de los proyectos fallidos estaban infravalorados.
3. El 76 % de los proyectos fallidos tenían un mal análisis de riesgos.
4. En el 73 % de los proyectos fallidos no se recompensó al personal por trabajar muchas horas.
5. En el 73 % de los proyectos fallidos, el proyecto se entregó sin suficiente información sobre los requisitos.
6. En el 73 % de los proyectos fallidos, el personal no tenía la experiencia necesaria.

Como podemos ver, los errores que más se cometen se pueden solventar todos con una planificación exhaustiva y temprana, que permita definir las líneas base del proyecto. La planificación no es sólo importante en proyectos software. Hamilton y Gibson[13] descubrieron que el tercio superior de los proyectos relacionados con el sector de la construcción en Estados Unidos que realizan un análisis exhaustivo de la planificación tenía un 82 % de probabilidades de cumplir los objetivos del proyecto, mientras que sólo el 66 % de los proyectos del tercio inferior lo hacían (una diferencia del 16 %).

Por consiguiente, el valor efectivo de la planificación temprana e iterativa en cualquier tipo de proyecto aporta valor en todos los ámbitos del ciclo de vida del producto. En WebSPL hemos seguido una planificación liviana que nos sirva de guía para realizar cada parte del proyecto satisfactoriamente.

5.3.1. Identificación de los hitos

Una de las partes fundamentales de la planificación es seguir un roadmap de hitos, que irán componiendo los entregables o fechas de finalización de ciertos sets de tareas. En la Tabla 5.14, podemos ver los hitos que hemos identificado durante la etapa de planificación de WebSPL.

Hito	Fecha
Inicio del proyecto	26/01/2022
Viabilidad del proyecto	27/01/2022
Análisis del dominio	01/02/2022
Búsqueda de plugins y temas de Wordpress	07/02/2022
Modelo de características	14/02/2022
Mockups y diseño de interfaz	24/02/2022
Análisis de tecnologías	02/03/2022
Comienzo del configurador	06/03/2022
Análisis de temas disponibles	15/03/2022
Análisis de características disponibles	15/03/2022
Crear una configuración	28/03/2022
Instalación de características	28/03/2022
Vinculación con FLAMA	03/04/2022
Dockerización del sistema	10/04/2022
Borrado, parada y arranque del sistema	13/04/2022
Servidor de correo	01/05/2022
Descarga segura de la configuración	07/05/2022
Envío a la conferencia JISBD	14/05/2022
Testing y analisis de rendimiento	01/06/2022
Demos (español e inglés)	05/06/2022
Manuales de usuario	07/06/2022
Memoria del proyecto	10/06/2022
Presentación del proyecto	13/06/2022
Envío a la conferencia SPLC	14/06/2022
Cierre del proyecto	7/07/2022

Tabla 5.14: Hitos de WebSPL

5.3.2. Estimación de los tiempos

Hemos realizado una estimación temporal aproximada basada en el conocimiento previo en otros proyectos informáticos y la complejidad de las tareas a realizar. En nuestra estimación, un día de trabajo equivalen a 3.5 horas de esfuerzo.

	Estimación		Estimación
RF.01	3 días	RI.01	3 días
RF.02	3 días	RI.02	3 días
RF.03	10 días	RNF.01	3 días
RF.04	3 días	RNF.02	3 días
RF.05	3 días	RNF.03	3 días
RF.06	14 días	RNF.04	28 días
RF.07	7 días	RNF.05	14 días
RF.08	7 días	RN.01	3 días
RF.09	3 días	RN.02	3 días
RF.10	7 días	RN.03	3 días
RF.11	3 días		
RF.12	7 días		
RF.13	3 días		

Tabla 5.15: Estimación temporal de los requisitos

En la planificación podemos ver que hemos asignado un tiempo de tres días a las tareas que no deberían atrasar por su complejidad. Sin embargo, podemos ver algunas tareas que queremos explicar a continuación:

1. RF.03 (10 días): Estimamos que tardaremos más en esta tarea ya que es parte del core de las features del proyecto.
2. RF.06 (14 días): Debemos integrar un framework de validación de modelo de características, tarea compleja que puede retrasarse.
3. RNF.04 (28 días): Posiblemente la tarea más compleja del proyecto. Consiste en paralelizar todas las funciones de la herramienta y refactorizar código para minimizar los recursos que consume.
4. RNF.05 (14 días): Esta es una tarea sencilla, pero tediosa ya que requiere realizar un análisis del dominio de características de las páginas a generar para encontrar una relación de característica-feature a nivel 1-1.

La realización total de tareas implicaría 139 días de desarrollo (aproximadamente cuatro meses y medio). Nos quedaría un mes y medio para realizar la memoria, validaciones de producto, artículos para conferencias y mejoras si el tiempo lo permitiese.

5.3.3. Análisis de riesgos

Los riesgos son posibles situaciones futuras, es decir, que todavía no han ocurrido, y que pueden poner en peligro la continuidad del proyecto de varias maneras. Un ejem-

plo de ello son realizar incorrectamente las estimaciones temporales y descubrir que el proyecto necesitará aplazarse o realizar incorrectamente los cálculos de presupuesto y quedarnos sin presupuesto a mitad del desarrollo. Una de las partes fundamentales del comienzo de cualquier proyecto software es realizar un análisis de los posibles riesgos que nos podamos encontrar durante las futuras etapas del ciclo de vida del proyecto. Esto nos permitirá predecir y estar preparados para alguno de los fallos que podrán surgirnos posteriormente. A continuación en la Tabla 5.16 mostramos los riesgos analizados del proyecto, abstrayendo los más básicos (como los mencionados anteriormente) y centrándonos en los más específicos del dominio de WebSPL.

Riesgo	Respuesta
Inexperiencia del equipo en proyectos	Buena formación y preparación del Equipo de Trabajo.
Mala comunicación entre tutor-alumno	Hablar con el tutor y enseñarle si los requisitos que hemos recogido son correctos o no. Reuniones periódicas. Involucrar al tutor en el proyecto.
No estar muy familiarizado con las tecnologías	Asegurarse de que el equipo conoce y está familiarizado con las tecnologías que se van a utilizar.
Interrupciones provocadas por el volumen de trabajo de otros proyectos	Ver cuanto abarca cada proyecto y el tiempo que va a ocupar cada uno para que no haya interrupciones en ninguno de ellos.
Cambios importantes en el alcance del proyecto	Discutir con el tutor la reestructuración del alcance, los costes y el cronograma.
No cumplir con las actividades en los días marcados en la Lista de Hitos	Hacer una lista de actividades ordenadas por prioridad, buscando el consenso de los miembros del equipo.
Los objetivos del proyecto no son realistas	Informar al tutor de la imposibilidad de realizar el proyecto tal y como está concebido y discutir una modificación del alcance.

Tabla 5.16: Análisis de riesgos

5.4. Costes de desarrollo

Los informes sobre las tasas de fracaso de los proyectos de software son conocidos gracias a los estudios realizados por el Standish Group en 2011. Se descubrió que en los proyectos de desarrollo de software, las pruebas suponen el 43 % de los costes totales de los proyectos estudiados, mientras que la planificación y los requisitos solo representan el 6 % del esfuerzo. [23]

Figura 5.2: Costes de un proyecto informático [24]

En WebSPL los costes se medirán en según diversos criterios y categorías. Al terminar todas las actividades del proyecto, se realizará un balance de gasto para determinar si estamos en un correcto equilibrio financiero.

Cada actividad tendrá su propio presupuesto inicial, que compararemos con el gasto real una vez terminada esa actividad. El gasto real será el coste en euros que hemos necesitado para completar una actividad.

5.4.1. Hardware

Para comenzar con el proyecto, cada miembro del equipo de proyecto, incluido los tutores, deberá disponer de al menos un equipo que cumplan como mínimo con las siguientes especificaciones:

1. SO: Ubuntu 18.04 o superior.
2. Procesador: Intel® Core™ DUO E660 o AMD Phenom™ X3 8750.
3. Memoria: 2 GB de RAM.
4. Almacenamiento: 15 GB de espacio disponible.
5. Gráficos: Tarjeta de gráfica de 256 MB o más, compatible con DirectX 9 y Pixel Shader 3.0

Además, existen otros costes de material hardware como los periféricos. El desglose de los costes hardware sería el siguiente: (ver Tabla 5.17)

	Precio
Portátil	900€
Monitor	250€
Teclado	40€
Ratón	20€
Alfombrilla	15€
Total	1.225€

Tabla 5.17: Costes de hardware.

5.4.2. Software

Los costes de software están relacionados con la compra de licencias de software para poder usar herramientas específicas que nos ayudarán durante el desarrollo del proyecto. En WebSPL, queremos emplear herramientas únicamente gratuitas o de software libre, que dan la capacidad de replicación sin interponer una barrera de entrada o “*paywall*”.

	Open Source	Licencia	Coste
Visual Studio Code	✓	Gratuita	0€
Discord	✗	Gratuita	0€
Google Drive	✗	Gratuita	0€
GitHub	✗	Gratuita	0€
Actions	✗	Gratuita	0€
Clockify	✗	Gratuita	0€
Docker	✓	Gratuita	0€
Overleaf	✗	Gratuita	0€
Ubuntu	✓	Gratuita	0€
Total			0€

Tabla 5.18: Costes software

Como podemos ver, todas las herramientas software son de uso libre o tienen un plan gratuito y pueden descargarse directamente desde internet en sus últimas versiones. Además, como se usan distribuciones Linux como sistema operativo, concretamente Ubuntu, no existe coste de licencias de SO.

5.4.3. Indirectos

Los costes indirectos son los costes vinculados al proceso de producción de aquellos factores que contribuyen a obtener el producto final que no afectan directamente. En la tabla 5.19 podemos ver el desglose:

	Costes	Duración
Electricidad	130€/mes	6 meses
Alquiler oficina	500€/mes	6 meses
Limpieza	250€/mes	6 meses
Total	5.280€	

Tabla 5.19: Costes indirectos

5.4.4. Personal

Los costes de personal corresponden a todos los pagos realizados por el establecimiento al personal propio en concepto de remuneración del trabajo. En la tabla 5.19 podemos ver el desglose:

	Rol	Costes	Tiempo
José A. Zamudio	Desarrollador	700€/mes	65 horas mensuales
<i>Total</i>		4.200€	en 6 meses

Tabla 5.20: Costes de personal

5.4.5. Presupuesto

Para poder cumplir en tiempo con el proyecto, debemos calcular el presupuesto que vamos a necesitar. Lo obtenemos calculando la suma de todos los costes, y en nuestro caso vamos a añadir un 20 % al total para reservarlo como fondos de contingencia. En la tabla 5.21 podemos ver el desglose del total:

	Coste en 6 meses
Hardware	1.225€
Software	0€
Indirectos	5.280€
Personal	4.200€
<i>Acumulado</i>	10.705€
<i>+20 % para contingencias</i>	12.846€

Tabla 5.21: Costes totales del proyecto

WebSPL necesitará un presupuesto de 12.846€ para ser completado satisfactoriamente.

6. Arquitectura

WebSPL emplea patrones arquitectónicos y configuraciones estructurales empleadas en los proyectos informáticos como los que hemos visto a lo largo de la carrera. En concreto, empleamos el modelo de tres capas para la organización estructural de la lógica del sistema y el patrón de diseño MVC para la separación de responsabilidades.

6.1. Diagrama de arquitectura y patrones de diseño

WebSPL utiliza un patrón de diseño MVC, que se compone de las tres partes, cada una con funcionalidades y responsabilidades diferenciadas para aumentar la cohesión y la independencia de operaciones y minimizar el acoplamiento del sistema.

- Modelo (M): Encargada de la comunicación e interacción con la base de datos.
- Vista (V): Encargada de mostrar los datos al usuario.
- Controlador (C): Encargada de acceder a los modelos y delegar a la vista adecuada.

Podemos visualizar el esquema teórico de funcionamiento a través de la Figura 6.1. Laravel descompone el patrón MVC en cuatro partes, es decir, añade una nueva al set de anterior. En Laravel se define un fichero de rutas, dónde se define a qué controlador se debe redirigir las diferentes peticiones al servidor. Podemos ver el fichero de rutas de WebSPL en la Figura 6.2. En las Figuras 6.3, 6.4 y 6.5 vemos un ejemplo de modelos, vistas y controladores de WebSPL.

Figura 6.1: Esquema del patrón MVC en Laravel, de Wikipedia

```

16 Route::get('/', function () {
17     return view('welcome');
18 });
19
20 Auth::routes();
21
22 Route::middleware('auth')->group(function () {
23     Route::resource('configurations',
24         App\Http\Controllers\ConfigurationController::class);
25     Route::get('configurations/stop/{id}',
26         [App\Http\Controllers\ConfigurationController::class, 'stop']->name('configurations.stop'));
27     Route::get('configurations/destroy/{id}',
28         [App\Http\Controllers\ConfigurationController::class, 'destroy']->name('configurations.destroy');
29     Route::get('configurations/start/{id}', [
30         App\Http\Controllers\ConfigurationController::class, 'start']->name('configurations.start');
31     Route::get('/download/{zip}',
32         [App\Http\Controllers\DownloadController::class, 'download']->name('download'));
33 });
34

```

Figura 6.2: Archivo de rutas de WebSPL

```

14 class Configuration extends Model
15 {
16
17     static $rules = [
18         'web_name' => ['required', 'unique:configurations,web_name', 'min:5', 'max:50', 'alpha_dash'],
19         'admin_email' => ['required', 'min:5', 'max:50', 'email:strict'],
20         'theme' => 'required',
21         'php' => 'required',
22         'storage' => 'required',
23         'search' => 'required',
24         'paypal_payment' => 'required',
25         'creditcard_payment' => 'required',
26         'mobile_payment' => 'required',
27         'security' => 'required',
28         'backup' => 'required',
29         'seo' => 'required',
30         'twitter_socials' => 'required',
31         'facebook_socials' => 'required',
32         'youtube_socials' => 'required',
33     ];
34
35     protected $perPage = 10;
36
37     /**
38      * Attributes that should be mass-assignable.
39      *
40      * @var array
41      */
42     protected $fillable = ['assigned_port', 'user_id', 'status', 'web_name',
43         'admin_email', 'theme', 'php', 'storage', 'search', 'paypal_payment',
44         'creditcard_payment', 'mobile_payment', 'security', 'backup', 'seo',
45         'twitter_socials', 'facebook_socials', 'youtube_socials'];
46
47     public function user()
48     {
49         return $this->belongsTo(User::class);
50     }
51 }
52 }
53

```

Figura 6.3: Ejemplo de modelo de WebSPL. Podemos ver cómo define el modelo para conectarse posteriormente a la base de datos, definiendo todos los campos necesarios para crear una configuración.

```

102 @foreach ($configurations as $configuration)
103     <tr>
104         <td>{{ $configuration->web_name}}</td>
105         <td>{{ $configuration->admin_email}}</td>
106         <td>{{ $configuration->theme}}</td>
107         <td>{{ $configuration->php}}</td>
108
109         @if ( $configuration->status == 'LOADING')
110             <td><i class="fa fa-spinner" aria-hidden="true"></i></td>
111         @elseif ( $configuration->status == 'READY')
112             <td><i class="fa fa-check-circle" aria-hidden="true"></i></td>
113         @elseif ( $configuration->status == 'PAUSED')
114             <td><i class="fa fa-pause" aria-hidden="true"></i></td>
115         @endif
116
117         <td>
118
119             <a class="btn btn-sm btn-primary " href="http://localhost:{{ $configuration->assigned_port }}" target="_blank">
120                 <i class="fa fa-fw fa-eye"></i> WordPress</a>
121             <a class="btn btn-sm btn-primary " href="http://localhost:{{ $configuration->assigned_port+1 }}" target="_blank">
122                 <i class="fa fa-fw fa-eye"></i> phpMyAdmin</a>
123
124             @if ( $configuration->status == 'READY')
125                 <a class="btn btn-sm btn-success" href="download/{{ $configuration->web_name }}.zip">
126                     <i class="fa fa-fw fa-edit"></i> Download</a>
127                 <a class="btn btn-sm btn-warning" href="{{ route('configurations.stop', $configuration->id) }}">
128                     <i class="fa fa-fw fa-pause"></i> Stop</a>
129             @elseif ( $configuration->status == 'PAUSED')
130                 <a class="btn btn-sm btn-success" href="download/{{ $configuration->web_name }}.zip">
131                     <i class="fa fa-fw fa-edit"></i> Download</a>
132                 <a class="btn btn-sm btn-warning" href="{{ route('configurations.start', $configuration->id) }}">
133                     <i class="fa fa-fw fa-play"></i> Start</a>
134             @endif
135             <a class="btn btn-sm btn-danger" href="{{ route('configurations.destroy', $configuration->id) }}">
136                 <i class="fa fa-fw fa-trash"></i> Delete</a>
137         </td>
138     </tr>
139 @endforeach

```

Figura 6.4: Ejemplo de vista de WebSPL. Podemos ver como se estructura el código HTML de la sección About, que explica las fases de la herramienta.

```

20 class ConfigurationController extends Controller
21 {
22     public function __construct()
23     {
24         $this->middleware('checkconfiguration', ['except' => ['index', 'create', 'store']]);
25     }
26 }
27
28 public function index()
29 {
30     $user = Auth::user();
31     $configurations = $user->configurations();
32     return view('configuration.index', [
33         'configurations' => $configurations->paginate(10),
34     ]);
35 }
36
37 public function create()
38 {
39     $configuration = new Configuration();
40     return view('configuration.create', compact('configuration'));
41 }
42
43
44 public function store(Request $request)
45 {
46     request()->validate(Configuration::$rules);
47
48     $password = Str::random(8);
49     $username = Auth::user()->name;
50     $HOME_PATH = $_ENV["HOME_PATH"];
51
52     $web_name = request('web_name');
53     $admin_email = request('admin_email');
54     $theme = request('theme');
55     $php = request('php');
56     $storage = request('storage');
57     $catalog = '1';
58     $cart = '1';
59     $search = request('search');

```

Figura 6.5: Ejemplo de controlador de WebSPL. Podemos ver como se gestionan las funciones del registro y como se validan los campos del formulario en validator

Podemos ver un ejemplo de cómo funciona este flujo en nuestra aplicación realizando el proceso para acceder y registrarse en WebSPL.

1. El usuario realiza una petición GET a la vista *“/register”*
2. El archivo de rutas, *“web.php”* busca el controlador asociado a la vista.
3. El controlador renderiza la vista *“register.blade”* y la devuelve al usuario.

6.2. Diagrama de despliegue

WebSPL es una aplicación desarrollada con framework de PHP Laravel. Para realizar el despliegue de la herramienta se levantan una serie de contenedores dentro de un servidor Ubuntu 20.04. Para almacenar toda la información necesaria de la herramienta, WebSPL se conecta con una base de datos MySQL, que es encapsulada por la interfaz Workbench de MySQL. Desde el servidor de Ubuntu se realizan llamadas iterativas a FLAMA, el framework de análisis automático de modelos de características que emplea WebSPL. Este, se encuentra dentro del ecosistema Python y es independiente del despliegue de WebSPL. En la Figura 7.18 podemos ver el diagrama de despliegue de WebSPL.

Figura 6.6: Diagrama de despliegue

7. Implementación

Con las etapas de planificación, presupuesto, stack tecnológico y arquitectura completadas, podemos comenzar con la implementación del producto final. Para comenzar con el desarrollo primero debemos instanciar las herramientas y configurarlas para que nos sean útiles a lo largo del proyecto.

7.1. Herramientas

Gestión del código fuente y versionado

Para la gestión del código fuente utilizamos Git y Github como servicio para trabajar con repositorios Git. En GitHub podemos definir organizaciones, y en nuestro caso el repositorio WebSPL se encuentra dentro de la organización diverso-lab.

Figura 7.1: Repositorio de WebSPL

Hemos empleado una metodología simple para trabajar con ramas en el repositorio. Para ello, hemos creado tres ramas principales:

- Master: Rama principal donde encontramos una versión funcional completa de la herramienta.
- Develop: Rama secundaria donde vamos actualizando y añadiendo las nuevas funcionalidades.
- Release: Rama que tendrá las distintas versiones en producción de la herramienta. Desde esta rama se harán las releases del proyecto.

A través de pull-requests y merges vamos sincronizando el código de develop con master, y de master con release.

Para añadir las funcionalidades empleamos un sistema de nombrado de commits en base a la convención de Angular.js llamada “*Conventional-Commits*”¹. Conventional-Commits es una convención sobre los mensajes de commit, y proporciona un conjunto sencillo de reglas para crear un historial explícito de sus mensajes. Usando esta convención, los commits realizados en el repositorio de código de WebSPL deben seguir la siguiente estructura.

1. tipo de cambio: descripción
2. cuerpo del mensaje (optional)

Además, las pull-requests están verificadas con el uso de GitHub Actions. Con esta funcionalidad de GitHub verificamos que todos los commits añadidos en la pull-request satisfagan la convención Angular y que la aplicación pase la batería de tests, código visible en la Figura 7.2.

Figura 7.2: Detector de sintaxis en commits

Gestión de tareas

Como herramienta de gestión de tareas hemos utilizado Github Projects. Esta herramienta nos permite asignar las tareas a realizar e informar de los avances de una forma gráfica y rápida gracias a su distribución de tableros y tarjetas. Nuestra tablero consiste en 4 paneles:

¹<https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/>

Figura 7.3: Tablero del proyecto WebSPL

1. To do: Identificamos las tareas, las categorizamos, priorizamos y asignamos.
2. In progress: Pasamos las tareas cuando empiezan a ser desarrolladas. Cuando se completan, pasan al siguiente panel.
3. In review: Tareas que necesitan revisión para ser cerradas completamente. Si se detecta que una tarea en revisión no cumple con todas las funcionalidades descritas, pasará al panel anterior. Si satisface todas las funcionalidades, pasará al siguiente panel.
4. Done: Se cierran las tareas y se dan por completadas. Las tareas pueden volver a In Review si se considerase.

Todas las tareas han sido categorizadas para mantener una gestión de correcta y ordenada según las siguientes categorías usando etiquetas:

- Bug: fallos o funcionalidades no intencionadas en el sistema.
- Documentación: creación o mejora en la documentación de la herramienta.
- Enhancement: Características o funcionalidades nuevas.
- Futurework: Funcionalidades para versiones futuras, no prioritarias en el momento actual.
- Testing: tareas relacionadas con la creación de tests y validación de la aplicación.

Para finalizar con la gestión de tareas, se ha utilizado un sistema de priorización en tres categorías usando etiquetas:

- High: tareas fundamentales en el momento actual, tienen más urgencia que otras tareas.
- Medium: tareas importantes que se deberán realizar una vez se completen las tareas urgentes.
- Low: Nivel menor de prioridad.

Entorno de desarrollo

Para el desarrollo del proyecto se ha usado Visual Studio Code como herramienta principal, con una serie de complementos para facilitar y agilizar el proceso de desarrollo. Dos de los plugins que nos han sido más útiles han sido Laravel Snippets, que nos permite crear estructuras de código que son repetitivas de manera automática, y Laravel Formatter, que nos permite formatear el código de manera automática para homogeneizar la forma en la que lo escribimos.

Documentación

Para la documentación hemos empleado Markdown y LaTeX, dos herramientas que facilitan y agilizan la creación de documentos permitiéndonos dar un formato estandarizado y homogéneo.

La memoria del trabajo de fin de grado se ha realizado en Overleaf con LaTeX, y la documentación dentro del repositorio se ha realizado con Markdown, ya que GitHub tiene implementación directa con este lenguaje.

Figura 7.4: Readme de WebSPL

7.2. Análisis del dominio

Una de las principales etapas de la investigación fue realizar un análisis exhaustivo de las necesidades de un sistema de información. Queríamos averiguar qué característi-

cas se pueden encontrar en la mayoría de los sitios web y qué relaciones existen entre ellas.

7.2.1. Primera etapa: modelo de SPLC

Para ello, realizamos un análisis de las páginas web del SPLC, una conferencia de línea de productos de software internacional, desde la edición de 2017 hasta la de 2022. Obtuvimos todos los plugins y características que se habían instalado en las diferentes ediciones y realizamos un análisis con el que generamos el siguiente modelo de características. (ver Figura 7.5)

Figura 7.5: Modelo de características de SPLC 2017 a 2022

Era un modelo lleno de variabilidad. Había diferentes versiones de PHP, lo que hacía que algunos plugins fueran incompatibles y redundantes. Además, había plugins que compartían funcionalidad y se solapaban con otros plugins, y por último, algunos plugins eran incompatibles con otros y acababan creando problemas internos. Sin embargo, todo este análisis nos ayudó a encontrar las funcionalidades más comunes en las páginas de WordPress y a definir las relaciones función-plugin de forma sencilla. De este análisis, obtuvimos la siguiente serie de plugins, junto a una breve descripción de su funcionalidad.

Temas

1. Child Theme Configurator: Herramienta rápida y fácil de usar que te permite analizar cualquier tema para los problemas comunes, crear un tema hijo y personalizarlo.
2. Elementor: Maquetador web que ofrece diseños de página de alta calidad.
3. Hash Elements: Añade blocks para Elementor.

Comunicaciones

1. BBPress: Foro de discusión atemporal, elegante y optimizado.
2. Contact Form by WPForms: Drag&Drop WordPress form builder.
3. Custom Twitter Feeds: Añade feeds de twitter a la web.
4. Easy WP SMTP: Permite configurar y enviar todos los correos electrónicos salientes a través de un servidor SMTP.
5. ExactMetrics: Ayuda a configurar correctamente todas las potentes funciones de seguimiento de Google Analytics sin tener que escribir código.
6. Recent Posts Widget Extended: Permite realizar una personalización, flexible y súper avanzada de las publicaciones recientes.
7. Social Icons Widget: Ayuda a añadir rápidamente iconos con enlaces a tus perfiles de diferentes redes sociales.
8. Team Members: Añade una sección "Equipos" al panel de administración que le permite mostrar al personal de trabajo.
9. Timetable and Event Schedule: Organizador completo desarrollado para ayudar a crear y gestionar los horarios en línea.
10. Visitor Traffic Real Time Statistics: Contador de estadísticas para WordPress que muestra las estadísticas y el tráfico de tu blog de WordPress.
11. Widget Responsive for Youtube: Insertar Youtube en tu barra lateral o en tu contenido.
12. WP Email Template: Plantilla para envío de correo electrónico.
13. WP News and Scrolling Widgets: Widget de noticias y desplazamiento de WP dinámico fácil de usar.

Rendimiento

1. Autooptimize: Herramienta para minimizar y combinar caché.
2. Disable and Remove Google Fonts: Mejora el rendimiento de la vista pública desactivando las fuentes de Google cargadas por temas y plugins
3. ImageMagick Engine: Mejora la calidad de las imágenes al hacer un rescalado distinto al de wordpress.
4. Protect Uploads: Oculta el directorio uploads de wordpress para que no se pueda acceder desde el navegador.
5. WP Performance Score Booster: Hace que el sitio web sea más rápido, acelera el tiempo de carga de la página y mejora instantáneamente el rendimiento del sitio web.

Seguridad

1. Activity Log: Plugin de registro de la actividad de los usuarios.
2. PublishPress Capabilities: Control sobre todos los permisos en tu sitio de WordPress sistema de roles y permisos.
3. User Access Manager: Permite gestionar el acceso a tu contenido.
4. Akismet: Filtro de spam para comentarios.
5. All In One WP Security Firewall: Herramienta para comprobar vulnerabilidades.

Mejoras

1. Classic Editor: Restaura el editor anterior de WordPress.
2. Coming Soon Page: Cree una página Coming Soon, una página en modo de mantenimiento, páginas de aterrizaje y páginas 404 personalizadas.
3. Customizable File Upload Form: Formulario de subida de archivos y almacenamiento en la nube para que los sitios web reciban documentos, fotos y vídeos.
4. Embed Any Document: Permite incrustar documentos PDF, Word, PowerPoint y Excel fácilmente en su sitio web de WordPress.
5. Popup Builder: Crea popups de alta conversión, promocionales e informativos.
6. Responsive Tabs: Este plugin añade una sección de "Pestañas" al panel de administración que le permite crear contenido con pestañas para su sitio web de forma sencilla.
7. Shortcoder: Permite crear un shortcodes personalizado para HTML, JavaScript y otros fragmentos.
8. Simple Floating Menu: Permite añadir un menú adhesivo flotante con iconos y consejos de herramientas con varios diseños.

Backups

1. BackWPup: Plugin de copias de seguridad BackWPup para guardar tu instalación completa.
2. Duplicator: capacidad de migrar, copiar, mover o clonar correctamente un sitio de una ubicación a otra y también sirve como una sencilla utilidad de copia de seguridad.
3. WordPress Importer: Importa un wordpress completo.

7.2.2. Segunda etapa: análisis y procesado

El siguiente paso que definimos fue realizar una poda del árbol de variabilidad del modelo que habíamos generado, abstrayendo sólo una versión de WordPress, disociando las funcionalidades redundantes y, eliminando los plugins que no ofrecían soporte a largo plazo o que habían quedado obsoletos.

De esta forma, obtuvimos un modelo que definía funcionalidades abstractas como Rendimiento, Integración con redes sociales, Copias de seguridad, SEO... y un plugin específico que nos proporcionaba esta característica.

7.2.3. Tercera etapa: validación en el dominio e-Commerce

Con las características más relevantes de los sistemas de información definidas, decidimos realizar una validación del dominio en el ámbito de los sitios web de comercio electrónico. Cabe destacar que la herramienta está siendo probada actualmente en el dominio del e-Commerce aunque es fácilmente aplicable a otros dominios.

Cuando realizamos el análisis anterior de las herramientas existentes, encontramos que existía una herramienta que a través de líneas de productos de software recomendaba componentes de WordPress a través de un sistema de recomendación. Esta herramienta se llama RESDEC[21] y para la validación del dominio realizada en 2019, utilizó un modelo relacionado con las tiendas electrónicas. En su documentación, encontramos el modelo de características en la Figura 7.6.

Figura 7.6: Modelo de características de RESDEC[21]

Como podemos ver, se trata de un modelo sencillo que mapea las necesidades de una página web de comercio electrónico en cuatro características principales:

1. Catalog: añade funcionalidades de catálogo online a la página web
2. Search: añade una barra de búsqueda y un motor de indexado interno.
3. Payment: añade pasarelas de pago en línea para PayPal, pagos con tarjeta de crédito y pagos por transferencia bancaria.

4. Security: añade dos capas de seguridad en la etapa de selección del usuario.

Sin embargo, dado que este modelo no tiene en cuenta todos los aspectos que encontramos relevantes en la segunda etapa del análisis del dominio, como las copias de seguridad de las páginas, o la integración con las redes sociales del negocio, comenzamos a crear el modelo de características del dominio WebSPL e-Commerce, con la base de conocimiento obtenida a partir del análisis de las diferentes ediciones de SPLC, el procesamiento del modelo SPLC y la propuesta RESDEC.

7.2.4. Cuarta etapa: creación del modelo final

Añadimos nuevas características relevantes que obtuvimos del análisis de las ediciones de SPLC, mapeamos cada característica a un plugin en una relación de 1 a 1, de modo que una característica se obtiene utilizando un único plugin específico y, a su vez, ese plugin proporciona exclusivamente la funcionalidad inherente a la característica definida. De este modo, evitamos problemas de incompatibilidad entre características en casos concretos. Además, imponemos nuevas restricciones para limitar la variabilidad del sistema y generar productos válidos sin incompatibilidades. De este modo, el objetivo es reducir la variedad de posibles complementos en la selección de características, y ayudar en las etapas de decisión definidas como críticas y que requieren mucho tiempo. En la Figura 7.7 podemos ver el modelo final.

Figura 7.7: Modelo de características del dominio e-Commerce

Cada característica está mapeada a un plugin que ofrece la funcionalidad específica, sin solaparse con otros y respetando la compatibilidad entre componentes. Por cuestiones de soporte, hemos impuesto dos restricciones a la hora de realizar las configuraciones de tal manera que no se podrán crear configuraciones sí:

1. Marcamos poco espacio y elegimos copias de seguridad.
2. Marcamos compras con tarjeta de crédito o pagos móviles sin tener la capa de seguridad ampliada.

Con nuestro dominio definido, comenzamos la implementación de la herramienta WebSPL, que proporciona una interfaz gráfica para la selección de características. De

este modo, abstraemos al usuario de la complejidad de crear una página web personal y personalizada y validamos la configuración con un motor de análisis de modelos de características.

7.3. Desarrollo

Para organizar el desarrollo e implementación de la herramienta, hemos agrupado las funcionalidades a implementar en cinco grandes grupos de tareas. Cada grupo implementa una serie de funcionalidades bien definidas y diferenciadas del resto. Para cada funcionalidad, mostraremos el objetivo y su definición, las tareas asociadas y algunos fragmentos de código relevantes.

7.3.1. Selección de características

El usuario podrá crear una *configuración* aportando el nombre de la página web que desea generar y otros datos básicos de la configuración. Posteriormente, se muestra el configurador con una serie de características a elegir:

1. Tema: Esta característica permite elegir un tema base para el sitio web.
2. PHP: Versión de PHP que se usará en la web generada. Esta orientada a asegurarnos que la aplicación se genera con las características necesarias por el sistema de despliegue.
3. Almacenamiento: Esta selección permite elegir entre almacenamiento bajo o suficiente.
4. Seguridad: Esta característica permite elegir entre las opciones de seguridad estándar o avanzadas.
5. Backup: Habilita las copias de seguridad periódicas en el sitio web a generar.
6. Search: Instala un sistema de indexado de contenido con un menú de búsqueda integrado.
7. SEO: Esta característica instala un analizador web para mejorar el posicionamiento web.
8. Pagos en la aplicación: Habilita la pasarela de pago en el sitio web mediante alguna de las siguientes opciones: PayPal, CreditCard o ApplePay.
9. Redes Sociales: Configura las redes sociales del comercio electrónico soportando, Twitter, Facebook o YouTube.

Podemos ver las tareas asociadas a esta funcionalidad en la Figura 7.8. Para comenzar creamos el configurador de la herramienta con todas las opciones definidas anteriormente, y asociamos un script de python que se encargará de exportar la información en un formato entendible para FLAMA. Hicimos validación de modelo y de formulario, creamos un servidor de correo interno para dar la bienvenida a la herramienta cuando nos registramos y mejoramos la interfaz de usuario.

Figura 7.8: Tareas relacionadas con la selección

En el fragmento de código de la Figura 7.9 podemos ver como se listan y se instancian las nuevas configuraciones, junto a un middleware que se encarga de bloquear el acceso a las distintas vistas dependiendo del rol del usuario.

```

104 # Object saving
105 try {
106     $configuration = Configuration::create([
107         'web_name' => request('web_name'),
108         'admin_email' => request('admin_email'),
109         'theme' => request('theme'),
110         'php' => request('php'),
111         'storage' => request('storage'),
112         'catalog' => '1',
113         'search' => request('search'),
114         'paypal_payment' => request('paypal_payment'),
115         'creditcard_payment' => request('creditcard_payment'),
116         'mobile_payment' => request('mobile_payment'),
117         'cart' => '1',
118         'security' => request('security'),
119         'backup' => request('backup'),
120         'seo' => request('seo'),
121         'twitter_socials' => request('twitter_socials'),
122         'facebook_socials' => request('facebook_socials'),
123         'youtube_socials' => request('youtube_socials'),
124         'assigned_port' => $assigned_port,
125         'user_id' => Auth::user()->id,
126     ]);
127 } catch (Exception $e) {
128
129     $configuration->delete();
130     return redirect('configurations/create')->with('flama', 'Could not save the
131     configuration, try again later.')->withInput();
132 }
133 # Flama validation
134 try {
135
136     File::makeDirectory("" . $HOME_PATH . "/webspl/app/Runner/websites/" . $web_name . "");
137
138     $flama = new Process(['python3.9', app_path('Runner/flama.py'), $web_name, $admin_email,
139     $theme, $php, $storage, $catalog, $search, $paypal_payment, $creditcard_payment, $mobile_payment,
140     $cart, $security, $backup, $seo, $twitter_socials, $facebook_socials, $youtube_socials]);
141     $flama->run();
142
143     if (!$flama->isSuccessful()) {
144         return redirect('configurations/create')->with('flama', 'Flama could not
145         validate your configuration, please try again later.')->withInput();
146     }

```

Figura 7.9: Fragmento del controlador

7.3.2. Validación del modelo de características

Para validar la *configuración* generada por el usuario se llama a la herramienta FLAMA (una herramienta en desarrollo próxima a ser presentada a la comunidad), la cuál usa un modelo de características con las opciones presentadas arriba para comprobar si las selecciones del usuario y la configuración generada es válida [12]. El formato serializado que consume WebSPL es UVL, una propuesta de lenguaje estándar para el uso de modelos de características. En la Figura 7.10 podemos ver las tareas asociadas con esta funcionalidad. Todas están relacionadas con el framework de análisis automático de modelos de características, FLAMA. En esta etapa debíamos vincular FLAMA con WebSPL, realizar las validaciones y obtener el resultado en un formato entendible para WebSPL.

Figura 7.10: Tareas relacionadas con la validación

En la Figura 7.11 podemos ver cómo se invoca a FLAMA desde WebSPL. En caso de éxito, (si el usuario ha generado una configuración válida), empezamos a construir la página web con la información recopilada. En caso contrario, devolvemos los mensajes de error a la vista del usuario.

```

133  # Flama validation
134  try {
135      File::makeDirectory("" . $HOME_PATH . "/webspl/app/Runner/websites/" . $web_name . "");
136      $flama = new Process(['python3.9', app_path('Runner/flama.py'), $web_name, $admin_email,
137                          $theme, $php, $storage, $catalog, $search, $paypal_payment, $creditcard_payment, $mobile_payment,
138                          $cart, $security, $backup, $seo, $twitter_socials, $facebook_socials, $youtube_socials]);
139      $flama->run();
140
141      if (!$flama->isSuccessful()) {
142          return redirect('configurations/create')->with('flama', 'Flama could not
143                  validate your configuration, please try again later.')->withInput();
144      }
145      # Site builder
146      try {
147          $line = fgets(fopen("" . $HOME_PATH . "/webspl/app/Runner/websites/" . $web_name . "/result.txt", 'r'));
148          if ($line == '1') {
149              ProcessConfiguration::dispatch($configuration, $username, $password);
150          } else {
151              File::deleteDirectory("" . $HOME_PATH . "/webspl/app/Runner/websites/" . $web_name . "");
152              $configuration->delete();
153              return redirect('configurations/create')->with('flama', 'The generated configuration
154                  is not valid. Please, check the following constraints:')->withInput();
155          }
156      } catch (Exception $e) {
157
158          File::deleteDirectory("" . $HOME_PATH . "/webspl/app/Runner/websites/" . $web_name . "");
159          File::delete("" . $HOME_PATH . "/webspl/storage/" . $username . "/" . $web_name . ".zip");
160          $configuration->delete();
161
162          return redirect('configurations/create')->with('flama', 'The configuration could not be
163                  generated, please try again later.')->withInput();
164      }
165  } catch (Exception $e) {
166
167      File::deleteDirectory("" . $HOME_PATH . "/webspl/app/Runner/websites/" . $web_name . "");
168      $configuration->delete();
169      return redirect('configurations/create')->with('flama', 'The configuration could not be
170                  validated, please try again later.')->withInput();
171  }
172
173  return redirect()->route('configurations.index')->with('success', 'Configuration created successfully');
174

```

Figura 7.11: Llamada a FLAMA

En la Figura 7.12 podemos ver como se invoca a FLAMA desde el ecosistema

Python. Creamos el objeto DiscoverMetamodels, que nos ofrece las funcionalidades de análisis de la herramienta, y le pasamos como parámetros el tipo de operación que queremos usar, el modelo de características en formato UVL y la información sobre la configuración del usuario.

```
1 #!usr/bin/env python3
2 import os
3 import sys
4 import csv
5 from famapy.core.discover import DiscoverMetamodels
6
7 HOME_PATH = os.getenv('HOME_PATH')
8
9 os.system('sudo cp ' + HOME_PATH + '/webspl/app/Runner/websites/' + web_name + '/features.csv valid_product.csv')
10
11 dm = DiscoverMetamodels()
12 flama = dm.use_operation_from_file("ValidProduct", HOME_PATH + "/webspl/app/Runner/models/ecommerce.uvl")
```

Figura 7.12: Validación de modelo de FLAMA

7.3.3. Construcción de la web e-Commerce

Para la construcción de la *configuración*, WebSPL se basa en tecnología de contenedores. Concretamente en Docker-Compose [18], que es un software para automatizar la implementación de aplicaciones como contenedores portátiles. WebSPL genera el sistema de carpetas necesario para el despliegue del sitio web y a través de un fichero *docker-compose.yml* se despliega. En este fichero .YML definimos los servicios para configurar los componentes necesarios que darán lugar al despliegue del sitio web. En nuestro caso, se compone de tres contenedores:

1. WordPress (latest): Este contenedor integra las funcionalidades del core del sistema de Gestión de Contenidos (CMS) de la página web objetivo.
2. MySQL (latest): Este contenedor habilita una base de datos para usar con la página web objetivo.
3. WP-CLI (latest): Este contenedor permite usar instrucciones de línea de comando para instalar los plugins y temas seleccionados por el usuario.

En la Figura 7.13 podemos ver las tareas asociadas a esta funcionalidad. Para comenzar, debíamos finalizar la parametrización del contenido dentro de la web con un sistema de análisis automático de puertos disponibles, y reservar dicho puerto para la configuración generada. Posteriormente, debíamos desplegar la configuración y enviar las credenciales de acceso al usuario a través del correo que definió cuando creó la configuración. Para finalizar, una de las tareas más críticas del proyecto fue reestructurar el sistema para permitir la asincronía de operaciones. Laravel nos ofrece un sistema de colas de trabajo donde enviamos estas tareas que necesitamos que se ejecuten en paralelo al sistema.

Figura 7.13: Tareas relacionadas con la construcción

En la Figura 7.14 podemos ver las instrucciones que empleamos para realizar el despliegue completo de la web. Descargamos un repositorio personal donde hemos generado un sistema de carpetas y un fichero docker-compose.yml que se encargará de generar y levantar los contenedores.

```

208 # WP_PORT
209 reading_file = open(ENV + "/generated-websites/" +
210 |         |         |         web_name + "/auto-wp/.env", "r")
211 new_file_content = ""
212 for line in reading_file:
213     stripped_line = line.strip()
214     new_line = stripped_line.replace(
215 |         |         |         'WORDPRESS_PORTING=WP_PORT', "WORDPRESS_PORTING=" + WP_PORT)
216     new_file_content += new_line + "\n"
217 reading_file.close()
218 writing_file = open(ENV + "/generated-websites/" +
219 |         |         |         web_name + "/auto-wp/.env", "w")
220 writing_file.write(new_file_content)
221 writing_file.close()
222
223 # PHPMYADMIN
224 reading_file = open(ENV + "/generated-websites/" +
225 |         |         |         web_name + "/auto-wp/.env", "r")
226 new_file_content = ""
227 for line in reading_file:
228     stripped_line = line.strip()
229     new_line = stripped_line.replace(
230 |         |         |         'PHPMYADMIN_PORT=PHPMYADMIN_PORT', 'PHPMYADMIN_PORT=' + PHPMYADMIN_PORT)
231     new_file_content += new_line + "\n"
232 reading_file.close()
233 writing_file = open(ENV + "/generated-websites/" +
234 |         |         |         web_name + "/auto-wp/.env", "w")
235 writing_file.write(new_file_content)
236 writing_file.close()
237
238 os.system("cd " + ENV + "/generated-websites/" +
239 |         |         |         web_name + "/auto-wp && sudo make autoinstall")
240
...

```

Figura 7.14: Despliegue del sistema del usuario

7.3.4. Instalación de las características

Con llamadas recursivas al contenedor WP-CLI instalado previamente comienza la instalación del tema y de las características que el usuario seleccionó para su instancia WordPress. En la Figura 7.15 podemos ver las tareas asociadas a esta funcionalidad. Destacamos el análisis exhaustivo que realizamos a la herramienta en temas de seguridad y validaciones, junto al mapeo de características-plugin que realizamos en la fase de análisis del dominio.

Figura 7.15: Tareas relacionadas con la instalación

En la Figura 7.16 podemos ver como se realiza el parseo de las características. Cada característica tiene un archivo.txt asociado que contiene el nombre del plugin que realiza dicha funcionalidad. De esta forma, si deseáramos cambiar el plugin que se instala cuando seleccionamos una característica solo tendríamos que cambiar el nombre dentro del fichero.

```

35 if (search == 'BASIC'):
36     basic_search_plugin_file = open(
37         | os.getenv('HOME_PATH') + '/webspl/app/Runner/features/basic_search.txt')
38     basic_search_plugins = basic_search_plugin_file.readlines()
39     for line in basic_search_plugins:
40         | plugin_list.append(line)
41     basic_search_plugin_file.close()
42
43 if (search == 'ADVANCED'):
44     advanced_search_plugin_file = open(
45         | os.getenv('HOME_PATH') + '/webspl/app/Runner/features/advanced_search.txt')
46     advanced_search_plugins = advanced_search_plugin_file.readlines()
47     for line in advanced_search_plugins:
48         | plugin_list.append(line)
49     advanced_search_plugin_file.close()
50
51 if (paypal_payment == '1'):
52     paypal_payment_plugin_file = open(
53         | os.getenv('HOME_PATH') + '/webspl/app/Runner/features/paypal_payment.txt')
54     paypal_payment_plugins = paypal_payment_plugin_file.readlines()
55     for line in paypal_payment_plugins:
56         | plugin_list.append(line)
57     paypal_payment_plugin_file.close()
58
59 if (creditcard_payment == '1'):
60     creditcard_payment_plugin_file = open(
61         | os.getenv('HOME_PATH') + '/webspl/app/Runner/features/creditcard_payment.txt')
62     creditcard_payment_plugins = creditcard_payment_plugin_file.readlines()
63     for line in creditcard_payment_plugins:
64         | plugin_list.append(line)
65     creditcard_payment_plugin_file.close()
66
67 if (mobile_payment == '1'):
68     mobile_payment_plugin_file = open(
69         | os.getenv('HOME_PATH') + '/webspl/app/Runner/features/mobile_payment.txt')
70     mobile_payment_plugins = mobile_payment_plugin_file.readlines()
71     for line in mobile_payment_plugins:
72         | plugin_list.append(line)
73     mobile_payment_plugin_file.close()

```

Figura 7.16: Parseo de selecciones en plugins

Para finalizar con la instalación, en la Figura 7.17 podemos ver como se llaman a las instrucciones de la línea de comandos que nos ofrece WordPress, instalando de manera recursiva dentro de un bucle todas las funcionalidades que seleccionó el usuario.

```

244 os.system("cd " + ENV + "/generated-websites/" + web_name +
245 | | | "/auto-wp && sudo docker-compose run --rm wpcli theme install " + theme + " --activate")
246
247 for plugin in plugin_list:
248     os.system("cd " + ENV + "/generated-websites/" + web_name +
249 | | | "/auto-wp && sudo docker-compose run --rm wpcli plugin install " + plugin + " --activate")
250

```

Figura 7.17: Llamada a la CLI de WordPress

7.3.5. Despliegue

Para finalizar se despliega la web e-Commerce del usuario en el servidor mediante Docker. No obstante, WebSPL también empaqueta el sistema completo y se le provee al usuario mediante descarga segura en formato .ZIP. En la Figura 7.18 podemos ver las tareas asociadas a esta última etapa de WebSPL. Realizamos el ZIP de la configuración, desplegamos y proveemos la descarga segura a través de la interfaz. Además, añadimos funcionalidades de panel de control de la configuración, como un sistema de parada y arranque de la web.

Figura 7.18: Tareas relacionadas con el despliegue

En la Figura 7.19 podemos ver como se comprime la configuración en formato ZIP y las instrucciones usadas para gestionar la configuración.

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  import sys
3  import os
4
5  ENV = os.getenv('HOME_PATH')
6  web_name = sys.argv[1]
7
8  os.system("cd " + ENV + "/generated-websites/" +
9  |         |         web_name + "/auto-wp && sudo docker-compose up -d")
10
11 os.system("cd " + ENV + "/generated-websites/" +
12 |         |         web_name + "/auto-wp && sudo docker-compose stop")
13
14 os.system("cd " + ENV + "/generated-websites/" +
15 |         |         web_name + "/auto-wp && sudo docker-compose down")
16 os.system("cd " + ENV + "/generated-websites/ && sudo rm -rf " + web_name)

```

Figura 7.19: Control del despliegue con Docker

7.4. Testing

En WebSPL hemos preparado una suite de tests unitarios y funcionales que nos servirán para encontrar fallos en el sistema y poder aumentar la robustez del mismo. Hemos realizado tests unitarios de tres funcionalidades distintas:

1. ConfigurationTest: set de tests unitarios que prueban características sobre las configuraciones. Crear, acceder, borrar configuraciones, tests negativos de acceso y tests positivos de acceso.
2. LoginTest: set de tests unitarios que prueban el login y el registro con casos positivos y negativos, validación de campos de formulario y comprobación de redirecciones.
3. RouteTest: set de test unitarios que comprueban la accesibilidad de la página y prueba el apartado middleware que permite o bloquea rutas al usuario.

Además, se han realizado testing de estrés y carga con la herramienta Artillery ² y las Figuras 7.24, 7.25, 7.26 y 7.27 nos muestran los resultados obtenidos.

²<https://www.artillery.io/>

En la figura 7.20 podemos ver el análisis general y a continuación mostramos alguno de los tests más relevantes:

```
PASS Tests\Feature\ConfigurationTest
✓ auth user can create a configuration
✓ auth user can delete a configuration
✓ auth user can access configuration wordpress
✓ auth user cannot create config without email
✓ auth user cannot create config without webname
✓ auth user cannot create invalid config backup
✓ auth user cannot create invalid config mobile
✓ auth user can access configuration phpmyadmin

PASS Tests\Feature>LoginTest
✓ login with an user is successful
✓ login with an user redirects to configurations view
✓ user has name attribute
✓ user has email attribute
✓ register with an user is successful
✓ register with an user redirects to configurations view

PASS Tests\Feature\RouteTest
✓ the home returns a successful response
✓ the login returns a successful response
✓ the register returns a successful response
✓ auth user can see configurations index
✓ auth user can see configurations form
✓ unauth user cannot see configurations index
✓ unauth user cannot see configurations form

Tests: 21 passed
Time: 3.00s
```

Figura 7.20: Análisis de la suite de test

En la Figura 7.21 podemos ver el funcionamiento de un test que registra a un usuario de manera satisfactoria. Renderiza la vista del formulario del registro, y hace un POST con la información necesaria para crear el usuario tester1. Posteriormente, comprueba que tras la creación, somos redirigidos correctamente a la vista de configuraciones.

```
21 public function test_login_with_an_user_is_successful()
22 {
23     User::create([
24         'name' => 'tester1',
25         'email' => 'tester1@gmail.com',
26         'password' => Hash::make('tester1test'),
27     ]);
28
29     $response = $this->post('/login', [
30         'email' => 'tester1@gmail.com',
31         'password' => 'tester1test',
32     ]);
33
34     $response->assertStatus(302);
35
36 }
37
38 public function test_login_with_an_user_redirects_to_configurations_view()
39 {
40     User::create([
41         'name' => 'tester1',
42         'email' => 'tester1@gmail.com',
43         'password' => Hash::make('tester1test'),
44     ]);
45
46     $response = $this->post('/login', [
47         'email' => 'tester1@gmail.com',
48         'password' => 'tester1test',
49     ]);
50
51     $response->assertStatus(302);
52     $response->assertRedirect('/home');
53
54 }
--
```

Figura 7.21: Test 1. Registro y redirección

En la Figura 7.22 podemos ver diversos tests que se encargan de cargar todas las vistas de WebSPL y comprobar si los permisos están correctamente definidos. Por ejemplo, un usuario no autenticado no puede crear una configuración, debe ser redirigido al login.

```
46 public function test_the_register_returns_a_successful_response()
47 {
48     $response = $this->get('/register');
49
50     $response->assertSee('Name');
51     $response->assertSee('Email Address');
52     $response->assertSee('Password');
53     $response->assertSee('Confirm Password');
54     $response->assertStatus(200);
55 }
56
57 public function test_auth_user_can_see_configurations_index()
58 {
59     $user = User::create([
60         'name' => 'tester1',
61         'email' => 'tester1@gmail.com',
62         'password' => Hash::make('tester1'),
63     ]);
64
65     $response = $this->actingAs($user)->get('/configurations');
66     $response->assertStatus(200);
67 }
68
69
70 public function test_auth_user_can_see_configurations_form()
71 {
72     $user = User::create([
73         'name' => 'tester1',
74         'email' => 'tester1@gmail.com',
75         'password' => Hash::make('tester1'),
76     ]);
77
78     $response = $this->actingAs($user)->get('/configurations/create');
79     $response->assertStatus(200);
80 }
81 }
```

Figura 7.22: Test 2. Carga de vistas

En la figura 7.23 podemos ver un test que crea un usuario, se crea una configuración válida y desde el menú principal donde comprobamos que pueda ver la información relevante de su configuración además de los botones para gestionarla.

```
19 public function test_auth_user_can_create_a_configuration()
20 {
21     $user = User::create([
22         'name' => 'tester1',
23         'email' => 'tester1@gmail.com',
24         'password' => Hash::make('tester1'),
25     ]);
26
27     $configuration = Configuration::create([
28         'web_name' => 'tester1web',
29         'admin_email' => 'tester1@gmail.com',
30         'theme' => 'go',
31         'php' => '7.4',
32         'storage' => 'ENOUGH',
33         'catalog' => '1',
34         'search' => 'BASIC',
35         'paypal_payment' => '1',
36         'creditcard_payment' => '1',
37         'mobile_payment' => '1',
38         'cart' => '1',
39         'security' => 'STANDARD',
40         'backup' => '0',
41         'seo' => '1',
42         'twitter_socials' => '1',
43         'facebook_socials' => '0',
44         'youtube_socials' => '0',
45         'assigned_port' => '65000',
46         'user_id' => $user->id
47     ]);
48
49     $response = $this->actingAs($user)->get('/configurations');
50     $response->assertStatus(200);
51     $response->assertSee([$configuration->web_name, $configuration->admin_email,
52         $configuration->theme, $configuration->php, $configuration->status]);
53 }
54 }
```

Figura 7.23: Test 3. Creación de una configuración arbitraria

En la figura 7.24 podemos ver el análisis realizado en un test de estrés en el sistema con 1500 peticiones simultáneas. WebSPL es capaz de manejar todas las peticiones.

```

http.codes.200: ..... 1500
http.request_rate: ..... 21/sec
http.requests: ..... 1500
http.response_time:
  min: ..... 29
  max: ..... 9311
  median: ..... 5378.9
  p95: ..... 9047.6
  p99: ..... 9230.4
http.responses: ..... 1500
vusers.completed: ..... 150
vusers.created: ..... 150
vusers.created_by_name.0: ..... 150
vusers.failed: ..... 0
vusers.session_length:
  min: ..... 38504.4
  max: ..... 57386
  median: ..... 54738
  p95: ..... 56972
  p99: ..... 56972

```

Figura 7.24: Análisis de carga con 1500 peticiones simultáneas

En la figura 7.25 podemos ver el análisis realizado en un test de estrés en el sistema con 2000 peticiones simultáneas. WebSPL es capaz de manejar todas las peticiones.

```

http.codes.200: ..... 2000
http.request_rate: ..... 20/sec
http.requests: ..... 2000
http.response_time:
  min: ..... 32
  max: ..... 7021
  median: ..... 5065.6
  p95: ..... 6702.6
  p99: ..... 6976.1
http.responses: ..... 2000
vusers.completed: ..... 200
vusers.created: ..... 200
vusers.created_by_name.0: ..... 200
vusers.failed: ..... 0
vusers.session_length:
  min: ..... 41228.7
  max: ..... 53655.4
  median: ..... 51550.2
  p95: ..... 53654.1
  p99: ..... 53654.1

```

Figura 7.25: Análisis de carga con 2000 peticiones simultáneas

En la figura 7.26 podemos ver el análisis realizado en un test de estrés en el sistema con 2500 peticiones simultáneas. WebSPL es capaz de manejar todas las peticiones.

```

http.codes.200: ..... 2500
http.request_rate: ..... 26/sec
http.requests: ..... 2500
http.response_time:
  min: ..... 30
  max: ..... 9129
  median: ..... 7407.5
  p95: ..... 8692.8
  p99: ..... 9047.6
http.responses: ..... 2500
vusers.completed: ..... 250
vusers.created: ..... 250
vusers.created_by_name.0: ..... 250
vusers.failed: ..... 0
vusers.session_length:
  min: ..... 57181.9
  max: ..... 73244.5
  median: ..... 69586.2
  p95: ..... 72426.2
  p99: ..... 73889.3

```

Figura 7.26: Análisis de carga con 2500 peticiones simultáneas

En la figura 7.27 podemos ver el análisis realizado en un test de estrés en el sistema con 2800 peticiones simultáneas. WebSPL ya no es capaz de manejar todas las peticiones y el servidor se satura por completo, invalidando más peticiones.

```

errors.ETIMEDOUT: ..... 280
http.codes.200: ..... 995
http.request_rate: ..... 26/sec
http.requests: ..... 1275
http.response_time:
  min: ..... 28
  max: ..... 9754
  median: ..... 6569.8
  p95: ..... 9230.4
  p99: ..... 9416.8
http.responses: ..... 995
vusers.created: ..... 280
vusers.created_by_name.0: ..... 280
vusers.failed: ..... 280

```

Figura 7.27: Análisis de carga con 2800 peticiones simultáneas

Podemos decir con seguridad que WebSPL es capaz de soportar 2500 peticiones simultáneas, lo que es una cantidad suficiente para las etapas tempranas del proyecto. Si se necesitase ampliar esta capacidad, las alternativas serían realizar una ampliación vertical y horizontal de los servidores empleando proveedores como AWS o Azure.

7.5. Resultados

Tras finalizar la etapa de implementación del proyecto, hemos desarrollado una herramienta que sigue el esquema de procesos de la Figura 7.28.

Figura 7.28: Fases de WebSPL

Una vez que WebSPL termina de crear la configuración del usuario, proporciona funcionalidades de gestión de la configuración a través del menú principal. Podemos acceder tanto a las instancias de WordPress como a las de MySQL, y además, WebSPL nos ofrece el siguiente conjunto de funcionalidades.

- Detener la configuración y deshabilitarla al público. (sin pérdida de información)
- Iniciar la configuración y hacerla visible al público.
- Destruir la configuración y borrar toda la información respectiva en nuestros servidores.

Además, a través de WebSPL podemos obtener información relevante sobre las configuraciones de los usuarios, como:

1. ¿Hay características poco utilizadas? ¿Por qué no se consideran para las configuraciones?
2. ¿Existe una relación entre un dominio y un tema de WordPress? ¿Los usuarios aplican los temas de la selección de forma distribuida, o para dominios específicos hay temas “favoritos”? ¿Qué hace que un tema sea “favorito”?
3. ¿Cuál es la característica más instalada? ¿Deberíamos considerar la posibilidad de convertirla en una característica obligatoria para reducir la complejidad de la selección?

Se han realizado pruebas de rendimiento para verificar el rendimiento de WebSPL. Para desplegar la *configuración* con el menor número de características tardamos 2m 12s. Para desplegar la *configuración* con el mayor número de características hemos tardado 2m 57s.

Figura 7.29: WordPress personalizado y configurado

Figura 7.30: Selección de características instaladas

8. Guía de instalación

Actualmente WebSPL no tiene scripts de instalación automáticos. Por este motivo, a continuación detallamos los pasos necesarios para poner la herramienta en funcionamiento.

8.1. Requisitos previos

Para poder tener una copia de WebSPL debemos instalar una serie de herramientas previas y sus requisitos.

8.1.1. Preparación del sistema

En la actualidad, WebSPL sólo es ejecutable desde un entorno Linux. Para la instalación recomendamos Ubuntu, una de las distribuciones de Linux más famosas del mundo. Para hacerte con una copia, os recomendamos seguir el siguiente tutorial: [Ubuntu Desktop](#) ¹

Para almacenar la información de los usuarios y las configuraciones, WebSPL emplea una base de datos de tipo relacional. Con la siguiente instrucción podemos instalar MySQL para configurarla posteriormente:

```
$ sudo apt install mysql-server
```

Docker será el encargado de generar los contenedores WordPress para las configuraciones de los usuarios. Para instalarlo, ejecutamos:

```
$ sudo apt-get install \
    ca-certificates \
    curl \
    gnupg \
    lsb-release
$ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg |
    sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
    docker-compose-plugin
```

Para poder trabajar con WebSPL necesitaremos una IDE. Recomendamos el uso de Visual Studio Code ya que es gratuito y open-source.

¹<https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-desktop#1-overview>

```

$ sudo apt install software-properties-common apt-transport
  -https wget
$ wget -q https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
  -O- | sudo apt-key add -
$ sudo add-apt-repository "deb_[arch=amd64]_https://
  packages.microsoft.com/repos/vscode_stable_main"
$ sudo apt install code

```

Para instalar Git ejecutamos la siguiente instrucción:

```
$ sudo apt install git
```

Podemos descargar WebSPL desde su repositorio público. Para ello, ejecutamos:

```

$ git clone https://github.com/diverso-lab/webspl
$ cd webspl

```

8.1.2. Dependencias PHP

Para hacer que Laravel funcione necesitamos varias dependencias de PHP. Las instalamos de la siguiente forma:

```

$ sudo apt install software-properties-common
$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
$ sudo apt install php7.3 php7.3-common php7.3-opcache php7
  .3-cli php7.3-gd php7.3-curl php7.3-mysql
$ php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', '_
  composer-setup.php');"
$ sudo apt-get install curl php-cli php-mbstring git unzip
$ sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin
  --filename=composer
$ php -r unlink ( composer -setup.php );

```

8.1.3. Dependencias Python

WebSPL emplea una serie de scripts de python para la gestión de los contenedores de Docker. Además, las llamadas a FLAMA se realizan con Python 3.9. Dentro de la raíz del repositorio existe un archivo *requirements.txt* que define todas las dependencias de Python necesarias para la ejecución del sistema. Las instalamos de la siguiente manera:

```

$ sudo apt install software-properties-common
$ sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
$ sudo apt install python3.9
$ pip install -r requirements.txt

```

8.2. Configuración inicial

A continuación debemos instalar las dependencias de Laravel:

```
$ composer install
```

Cuando tengamos listo todos los pasos previos, debemos crear un fichero `.env` en la raíz del repositorio y configurarlo aportando la información de la base de datos y de un servidor de correo.

8.3. Arranque del sistema

Con las dependencias instaladas, la base de datos configurada y la cuenta de correo asociada al servidor, ejecutamos las siguientes instrucciones para poner en marcha WebSPL:

```
$ php artisan migrate:--fresh
$ php artisan serve
```

9. Manual de usuario

La interfaz de WebSPL intenta ser lo más autoexplicativa posible, transcribiendo funcionalidades a través de palabras clave, iconos y descripciones. Además, hemos realizado un manual de usuario para garantizar la comprensión de la herramienta.

9.1. Registro

Para acceder al registro, primero debemos entrar en la página web de WebSPL. En la página principal podremos ver dos secciones:

Figura 9.1: Home page

Figura 9.2: Información sobre los procedimientos de WebSPL

En la página principal podemos ver información sobre la herramienta y sus procesos, además de los enlaces a los repositorios principales. Para acceder al registro debemos hacer click en la sección “*Configurator*” en la barra superior del menú principal.

Figura 9.3: Inicio de sesión

Esto nos llevará al login, y en la barra superior podremos ver la opción “*Register*”

Figura 9.4: Registro

Aquí introduciremos nuestro usuario, un correo electrónico y las credenciales de acceso que deseemos. Posteriormente, seremos redirigidos al menú de configuraciones.

Figura 9.5: Menú de configuraciones

9.2. Mi primera configuración

A continuación describiremos los pasos para crear una configuración WordPress completamente personalizada. El primer paso será acceder al configurador a través del botón azul en la esquina superior derecha.

Figura 9.6: Interfaz del configurador

En la zona izquierda podremos ir definiendo las características que queremos para nuestra instancia WordPress y en la derecha hemos ilustrado el modelo de características interno del dominio e-Commerce para los usuarios más avanzados.

Una vez terminamos con la selección de características, definimos el nombre de la instancia WordPress e introducimos un correo electrónico, el configurador se pondrá a trabajar de manera automática y nos redireccionará al menú principal.

Figura 9.7: Generando configuración

Como podemos ver en la columna “*Status*”, la configuración se encuentra cargando. Cuando se complete, este símbolo cambiará a un “*check*” y se nos desbloquearán todas las opciones.

Figura 9.8: Configuración completada

9.2.1. Acceder a WordPress

Cuando la configuración se ha completado satisfactoriamente, podemos gestionarla a través de los botones de la interfaz del menú principal. De esta manera, si queremos acceder a la instancia WordPress, solo tenemos que hacer click en el botón azul WordPress, que nos llevará a la instancia.

Figura 9.9: Instancia WordPress

Podemos ver que se han aplicado los temas y la personalización del usuario, y si accedemos al panel de control mediante la ruta `/admin` y proporcionamos las claves `usuario=wordpress, contraseña=wordpress` podremos ver las características instaladas.

Figura 9.10: Características seleccionadas

9.2.2. Acceder a la base de datos

Para acceder a la base de datos realizamos un procedimiento similar al anterior. En el menú principal de configuraciones hacemos click en el botón azul phpMyAdmin, que nos redireccionará a la instancia de la base de datos.

Figura 9.11: Base de datos de la configuración

9.2.3. Parar y arrancar la configuración

Si deseamos detener y bloquear la página web para que no sea accesible al público sin perder los datos de la configuración, podemos hacer click en el botón amarillo Stop que se encuentra en el menú principal. Esto tardará unos segundos y cuando la configuración se detenga satisfactoriamente, podremos ver el siguiente mensaje:

Figura 9.12: Mensaje de parada

Si tenemos una configuración parada y queremos arrancarla de nuevo, solo tenemos que realizar el mismo procedimiento haciendo click en el botón amarillo Start, que nos devolverá el siguiente mensaje:

Figura 9.13: Mensaje de arranque

9.2.4. Descargar la configuración

Si deseáramos portar la configuración a un hosting web privado, podemos descargar nuestra instancia a través del botón verde Download de la interfaz del menú principal. Esto nos mostrará lo siguiente:

Figura 9.14: Descarga completa de la configuración

Parte IV

CONCLUSIONES

10. Conclusiones

Con la realización de este proyecto hemos adquirido conocimientos en diferentes ámbitos de la informática y del desarrollo software. Desde la realización de estudios teóricos en el campo de la configurabilidad, líneas de producto, modelaje de feature models, AAFM, pasando por las etapas de la planificación y gestión de proyectos informáticos como análisis de costes, planificación, identificación de hitos, análisis de requisitos, hasta el desarrollo de una aplicación con un framework, Laravel, novedoso y demandado. Hemos reforzado nuestros conocimientos en PHP, Python y scripting, en gestión de bases de datos relaciones, en tareas de sysadmin y administración de sistemas linux como gestión y orquesta de contenedores dockerizados para la entrega del producto final realizando validaciones y testing funcional y unitario.

10.1. Objetivos alcanzados

Dado que nuestro principal objetivo era el de adquirir nuevas habilidades dentro del marco de los proyectos informáticos, estamos gratamente satisfechos con el resultado y nos vemos capacitados para enfrentar nuevos proyectos basados en estas tecnologías con una sólida base de conocimiento.

En cuanto a objetivos funcionales de los planteados en el diseño inicial hemos conseguido implementarlos todos, además conforme hemos ido avanzando, se han añadido nuevas funcionalidades como pueden ser la paralelización de funciones y la validación en tiempo real.

Respecto a los objetivos del producto, hemos completado todos de manera satisfactoria, generando un configurador que nos permite crear sitios personalizados, testeados y desplegados de manera automatizada empleando técnicas de líneas de producto software.

10.2. Estimación temporal

Como podemos ver en la Tabla 10.1, el proyecto ha sufrido constantes retrasos y adelantos. Solamente un requisito, RI.01, se ha cumplido exactamente en el plazo estimado. Todos los demás se han visto alterados. Sin embargo, en general, la estimación era de 139 días y el proyecto se ha completado en 135, por lo que hemos ganado cuatro días. Interpretando los resultados, es normal que existan este tipo de variaciones en una planificación, sobre todo cuando se realiza por alguien con poca experiencia en la gestión y planificación de proyectos informáticos. Es con la práctica y con una buena base de conocimiento en dirección de proyectos como se consiguen mejores estimaciones.

	Estimación	Real	Desvío
RF.01	3 días	4 días	+1
RF.02	3 días	2 días	-1
RF.03	10 días	14 días	+4
RF.04	3 días	1 día	-2
RF.05	3 días	1 día	-2
RF.06	14 días	22 días	+8
RF.07	7 días	14 días	+7
RF.08	7 días	6 días	-1
RF.09	3 días	2 días	-1
RF.10	7 días	10 días	+3
RF.11	3 días	5 días	+2
RF.12	7 días	5 días	-2
RF.13	3 días	6 días	+3
<i>Total</i>	73 días	92 días	+17

	Estimación	Real	Desvío
RI.01	3 días	3 días	+0
RI.02	3 días	5 días	+2
RNF.01	3 días	1 día	-2
RNF.02	3 días	1 día	-2
RNF.03	3 días	2 días	-1
RNF.04	28 días	16 día	-12
RNF.05	14 días	9 días	-5
RN.01	3 días	1 día	-2
RN.02	3 días	1 día	-2
RN.03	3 días	2 días	-1
<i>Total</i>	66 días	41 días	-21

Tabla 10.1: Resultados de la estimación

10.3. Trabajo futuro

Durante la realización del proyecto, en la etapa de implementación, encontramos nuevas funcionalidades realmente útiles e interesantes que no hemos podido añadir. Aunque no estaban recogidas en los requisitos iniciales, creemos que pueden darle continuidad al proyecto WebSPL para su mejora en un futuro. Las enumeramos a continuación:

1. Actualmente, WebSPL está configurado para el dominio e-Commerce, por lo que si el administrador quisiera cambiar de dominio para realizar otro tipo de páginas, (e.g. páginas de personal docente e investigador, páginas de eventos científicos) tendría que hacer una gran cantidad de cambios desde la interfaz hasta el modelo en la base de datos. Nuestra idea es que el usuario aporte el modelo en formato UVL, el estándar que consume WebSPL, y de manera automática se genere la interfaz del configurador. De esta manera, podríamos abstraer la herramienta a cualquier dominio.
2. Actualmente, la herramienta FLAMA no realiza validación en tiempo real. Esto implica que la configuración se valida cuando el usuario genera la configuración, y si la configuración no es válida será reportado a través de la interfaz. Nuestra idea de mejora es realizar llamadas iterativa de forma que si un usuario elige una característica A incompatible con B, B se deseccione automáticamente y se oculte del formulario. De esta manera, la herramienta solo podrá generar configuraciones válidas.
3. Actualmente, el parseo de características en plugins se hace de manera manual. Esto implica que el administrador del sistema debe realizar un análisis del dominio, encontrar las características relevantes y recopilar los plugins de WordPress que aportarán la funcionalidad. Sin embargo, la herramienta RESDEC[21] implementa un motor de análisis basado en valoraciones y etiquetas que podría permitir realizar este análisis de manera automática.

11. Bibliografía

- [1] Paolo Arcaini, Angelo Gargantini, and Paolo Vavassori. Generating tests for detecting faults in feature models. *2015 IEEE 8th International Conference on Software Testing, Verification and Validation, ICST 2015 - Proceedings*, 05 2015. doi: 10.1109/ICST.2015.7102591.
- [2] Don Batory. *A Tutorial on Feature Oriented Programming and the AHEAD Tool Suite*, pages 3–35. 11 2006. ISBN 978-3-540-45778-7. doi: 10.1007/11877028_1.
- [3] David Benavides, Sergio Segura, Pablo Trinidad, and Antonio Ruiz Cortés. Fama: Tooling a framework for the automated analysis of feature models. *VaMoS*, 2007: 01, 2007.
- [4] David Benavides, Sergio Segura, and Antonio Ruiz-Cortés. Automated analysis of feature models 20 years later: A literature review. *Information systems*, 35(6): 615–636, 2010.
- [5] Danilo Beuche. Demonstration : Variant and variability management with pure : : variants. 2004.
- [6] Danilo Beuche. Variants and variability management with pure:: variants. In *3rd Software Product Line Conference (SPLC 2004), Workshop on Software Variability Management for Product Derivation, Boston, MA, 2004*.
- [7] Prodromos D Chatzoglou and Linda A Macaulay. A review of existing models for project planning and estimation and the need for a new approach. *International Journal of Project Management*, 14(3):173–183, 1996. ISSN 0263-7863. doi: [https://doi.org/10.1016/0263-7863\(95\)00074-7](https://doi.org/10.1016/0263-7863(95)00074-7). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0263786395000747>.
- [8] Andreas Classen, Patrick Heymans, and Pierre Yves Schobbens. What’s in a feature: A requirements engineering perspective. pages 16–30, 03 2008. ISBN 978-3-540-78742-6. doi: 10.1007/978-3-540-78743-3_2.
- [9] Paul Clements and Linda Northrop. *Software product lines*. Addison-Wesley Boston, 2002.
- [10] Krzysztof Czarnecki and U.W. Eisenecker. *Generative Programming: Methods, Techniques, and Applications*. 01 2000.
- [11] Dominik Engelhardt. Towards a universal variability language, 2020.
- [12] José Angel Galindo, David Benavides, Pablo Trinidad, Antonio Manuel Gutiérrez-Fernández, and Antonio Ruiz-Cortés. Automated analysis of feature models: Quo vadis? *Computing*, 101(5):387–433, 2019.
- [13] G. Edward Gibson, Yu-Ren Wang, Chung-Suk Cho, and Michael P. Pappas. What is preproject planning, anyway? *Journal of Management in Engineering*, 22(1): 35–42, 2006. doi: 10.1061/(ASCE)0742-597X(2006)22:1(35).

- [14] Jack Greenfield and Keith Short. Software factories: Assembling applications with patterns, frameworks, models and tools. volume 3154, 10 2003. ISBN 978-3-540-22918-6. doi: 10.1145/949344.949348.
- [15] Mohammad Ibraigheeth and Syed Fadzli. Core factors for software projects success. *JOIV : International Journal on Informatics Visualization*, 3, 01 2019. doi: 10.30630/joiv.3.1.217.
- [16] Kyo Kang, Sholom Cohen, James Hess, William Novak, and A. Peterson. Feature-oriented domain analysis (foda) feasibility study. Technical Report CMU/SEI-90-TR-021, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, 1990. URL <http://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?AssetID=11231>.
- [17] Kyo C Kang, Sholom G Cohen, James A Hess, William E Novak, and A Spencer Peterson. Feature-oriented domain analysis (foda) feasibility study. Technical report, Carnegie-Mellon Univ Pittsburgh Pa Software Engineering Inst, 1990.
- [18] Dirk Merkel. Docker: lightweight linux containers for consistent development and deployment. *Linux journal*, 2014(239):2, 2014.
- [19] Marcelo Nogueira and Ricardo-J Machado. Importance of risk process in management software projects in small companies. pages 358–365, 09 2014. ISBN 978-3-662-44735-2. doi: 10.1007/978-3-662-44736-9_44.
- [20] OECD. *Skills Matter*. 2016. doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/9789264258051-en>. URL <https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/9789264258051-en>.
- [21] Jorge L Rodas, José Ángel Galindo Duarte, and David Felipe Benavides Cuevas. Resdec: Un prototipo de herramienta para la selección de configuraciones de despliegue basada en sistemas de recomendación. *JISBD 2018: XXIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (2018)*., 2018.
- [22] Pierre-Yves Schobbens, Patrick Heymans, Jean-Christophe Trigaux, and Yves Bontemps. Generic semantics of feature diagrams. *Computer Networks*, 51 (2):456–479, 2007. ISSN 1389-1286. doi: <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2006.08.008>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128606002179>. Feature Interaction.
- [23] Pedro Serrador. The impact of planning on project success-a literature review. *The Journal of Modern Project Management*, 1, 01 2013.
- [24] Pedro Serrador. Project planning and project success. 2014. doi: 10.1201/b17681.
- [25] Thomas Thüm, Christian Kästner, Fabian Benduhn, Jens Meinicke, Gunter Saake, and Thomas Leich. Featureide: An extensible framework for feature-oriented software development. *Science of Computer Programming*, 79:70–85, 2014.
- [26] Salvador Trujillo, Don Batory, and Oscar Díaz. Feature oriented model driven development: A case study for portlets. pages 44–53, 06 2007. ISBN 0-7695-2828-7. doi: 10.1109/ICSE.2007.36.

A. Material

1. Repositorio de código de WebSPL: [GitHub](#)
2. Enlace al vídeo demo extendida (5m 48s): [Demo](#)

B. Glosario de términos

En esta sección añadiremos todos los conceptos y términos fundamentales para entender el desarrollo del proyecto y su ciclo de vida.

Bash. Interfaz de línea de comandos de Unix.

Configuración. Instancia WordPress personalizada que genera el usuario a través de la interfaz de WebSPL.

Contenedor. Paquete de software ligero, independiente y ejecutable que incluye todo lo necesario para ejecutar una aplicación.

CMS. Un CMS es un software que permite la administración de contenidos, principalmente en páginas web, por parte de los administradores y editores.

Framework. Conjunto estandarizado de prácticas para enfocar una problemática concreta.

Software libre. Software cuyo código fuente puede ser modificado y utilizado libremente.

Sysadmin. Responsable de implementar, configurar, mantener, monitorizar, documentar y asegurar el correcto funcionamiento de un sistema informático.

UX/UI. Diseño de la interfaz del usuario.